

Vol. 8 | Numéro 1

DOI : 10.5281/zenodo.5826132

**Bulletin de l'Observatoire international
sur le racisme et les discriminations**

HIVER 2012

CHAIRE

**de recherche
en immigration, ethnicité
et citoyenneté (CRIEC)**

UQÀM

UQÀM

Institut d'études
internationales de Montréal

UQÀM

TABLE DES MATIÈRES

Présentation	3
L'expansion des « programmes des travailleurs migrants temporaires » et leurs effets pervers sur la précarisation du travail	5
Entre dérèglementation du travail et racisme : les travailleuses et travailleurs étrangers « temporaires » au Canada	9
Les programmes des travailleurs étrangers temporaires au Canada : Une arme d'exploitation massive?	13
Les travailleurs agricoles étrangers, une main-d'œuvre captive d'un système	17
La situation des travailleurs migrants temporaires : au crible des enjeux de citoyenneté et de justice sociale	20

COMITÉ DE RÉDACTION

Idil Atak | postdoctorante, Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique, Université McGill

André Jacob | coordonnateur, Observatoire international sur le racisme et les discriminations, CRIEC et professeur associé, Département de travail social, UQAM

Micheline Labelle | titulaire, CRIEC et professeure titulaire, Département de sociologie, UQAM

Ann-Marie Field | coordonnatrice de la CRIEC

PARTENAIRES DE L'OBSERVATOIRE

Des partenaires qui jouissent d'une très forte crédibilité en matière de recherche et/ou d'action sociale sont associés à l'Observatoire :

- Alliance des communautés culturelles pour l'égalité dans la santé et les services sociaux (ACCÉSSS)
- Alternatives
- Association des Chiliens du Québec
- Association Latino-Américaine de Côte des Neiges (ALAC)
- Centrale des syndicats du Québec
- Centre justice et foi
- Commission canadienne pour l'UNESCO
- Confédération des syndicats nationaux (CSN)
- Conseil central du Montréal métropolitain (CSN)
- Fédération autonome de l'enseignement (FAE)
- Fédération des femmes du Québec
- Grand Conseil des Cris
- Ligue des droits et libertés
- Maison d'Haïti
- Service d'aide et de liaison pour immigrants La Maisonnée
- Table de concertation des organismes au service des réfugiés et des personnes immigrantes (TCRI)

On discrimine encore la main-d'œuvre immigrante temporaire

À juste titre, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec (CDPDJ) vient de prendre position sur la situation des travailleurs migrants temporaires (voir CDPDJ, 2011). Avant même la prise de position de la CDPDJ, nous avons planifié la publication du présent numéro du Bulletin de l'Observatoire sur le même thème. Les articles se complètent pour analyser la problématique dans son ensemble et mettre en relief les enjeux politiques, historiques, économiques et sociaux. Il est évident que l'immigration de travailleurs temporaires s'inscrit dans la mouvance de la mondialisation économique et de la compétition entre les marchés extrêmement concurrentiels, d'où l'importance de démontrer comment cette main-d'œuvre fragilisée vit ce phénomène et en quoi ses droits sont bafoués.

Les programmes d'utilisation d'une main-d'œuvre migrante, par définition temporaire, deviennent de plus en plus une sorte de normes d'embauche dans certains secteurs d'emploi; notre Bulletin vise à tracer les contours de cette réalité et tentent de répondre à des questions fondamentales comme celles que posent Sid Ahmed Soussi et auxquelles il apporte des éléments de réponse : « Qu'en est-il des impacts sociaux de ces programmes et de leurs conséquences locales sur la structure de l'emploi et sur sa régulation? Quels sont les effets de leur conjugaison avec les nouvelles figures de la division internationale du travail résultant des stratégies de gestion transnationales des entreprises? »

Dans cette foulée, Paul Eid démontre, comme il le mentionne lui-même, « que, de par les conditions restrictives et défavorables qui leur sont assorties, ces programmes « spéciaux » ont pour effet de cantonner les travailleurs concernés dans une position subalterne sur le marché du travail, une subordination consacrée par un régime de droits et d'obligations non moins « spécial », pour ne pas dire discriminatoire, en comparaison avec ceux applicables à la majorité des autres catégories d'immigration ».

S'il est un dénominateur commun qui lie les diverses contributions (Eid, Hanley et al., Jacob, Le Ray et Soussi) à ce Bulletin, c'est le fait que ces programmes contribuent à institutionnaliser une forme de discrimination systémique à caractère raciste, non seulement cautionnée, mais même rendue possible par l'État afin de privilégier les employeurs. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour que la situation change. En ce sens, Hanley *et al.* montrent l'importance de la présence d'organismes de défense des droits de ces travailleurs et travailleuses. Ces organismes de soutien jouent un rôle majeur et permettent à des gens de faire valoir leurs droits malgré les risques que cela comporte face à des employeurs qui bénéficient de tous les droits.

« L'importation » d'une main-d'œuvre temporaire traitée comme une marchandise fait l'objet de nombreuses critiques depuis longtemps, mais au lieu de trouver des solutions, les divers gouvernements privilégient le maintien d'une loi et de règlements qui ne font que soutenir une discrimination systémique inacceptable.

Les programmes de recrutement de travailleurs étrangers temporaires occupent aujourd'hui une place centrale dans la politique migratoire du Canada. Au nom de la rareté de la main-d'œuvre et d'un délaissement de secteurs particuliers par les travailleurs canadiens (Le Ray), les entreprises privées et leurs porte-paroles (Conseil du patronat du Québec, chambres de commerce, Institut économique de Montréal, etc.) demandent au gouvernement d'investir davantage dans le recrutement d'immigrants pour satisfaire les besoins en main-d'œuvre (Hanley *et al.*).

L'argument selon lequel la main-d'œuvre locale ne veut pas accomplir les travaux pour lesquels on fait appel à la main-d'œuvre étrangère est une fausse prémisse. En fait, les citoyens canadiens ne veulent pas se plier aux conditions qu'imposent les entreprises qui privilégient la main-d'œuvre immigrante temporaire. Les entreprises veulent pouvoir compter sur une main-d'œuvre peu coûteuse, disponible en tout temps, soumise, non organisée collectivement, voire sans droits.

Cette conception utilitariste de la main-d'œuvre fait exclusion de toutes les dimensions de l'immigration, particulièrement les dimensions sociales et culturelles (droits sociaux des travailleurs et des travailleuses, intégration linguistique, vie personnelle, etc.) (Le Ray). Ces citoyens de seconde classe sont captifs d'un lieu donné et ne peuvent pas participer à des activités sociales ou éducatives. S'ils se retrouvent dans un contexte d'accident de travail non déclaré, ils peuvent tout simplement être refoulés dans leur pays d'origine.

Cette main-d'œuvre corvéable doit, particulièrement dans le cas de la main-d'œuvre agricole et des secteurs connexes (abattoirs, par exemple) de même que dans le cas des travailleuses domestiques, respecter des conditions d'embauche strictes : hébergement sur les lieux de travail, salaire minimum, pas de cumul d'ancienneté, soumission à de longues heures de travail, aucune sécurité, menace de rapatriement, retrait des documents personnels dans certains cas, etc. (Jacob).

Ces travailleurs ne peuvent demeurer au Canada pendant plus de cinq ans et n'ont jamais le droit de faire une demande de résidence permanente. Le processus d'embauche est confié au secteur privé de sorte que l'État se libère de sa responsabi-

lité de garantir la protection des droits. Dans le cas de la main-d'œuvre agricole, par exemple, l'organisme privé FERME (Fondation des entreprises en recrutement de main-d'œuvre agricole étrangère) recrute dans le pays d'origine, fait payer les frais de transport aux travailleurs et les répartit ensuite chez les fermiers employeurs. Par la suite, les travailleurs tombent sous l'entière responsabilité de l'employeur (Soussi).

Cet état de fait a amené la CDPDJ (2011) à dénoncer cette forme de discrimination systémique. La Commission réitère que ces travailleurs sont victimes de discrimination en raison de leur origine ethnique ou nationale, de leur race, de leur condition sociale, de leur langue et, dans le cas des aides familiales résidentes, de leur sexe. Étant donné que leur salaire correspond aux normes minimales, même après cinq ans d'expérience, cette exploitation crée une énorme pression à la baisse sur les salaires, ce qui fait bien l'affaire des employeurs.

Cette discrimination systémique signifie que les travailleurs migrants temporaires n'ont pas droit à l'aide juridique, à l'aide sociale, à l'instruction publique ou aux programmes de soutien à l'intégration des immigrants (apprentissage de la langue, etc.). Ils sont aussi exclus de certaines dispositions du *Code du travail*, de la *Loi sur les normes du travail*, de la *Loi sur la santé et la sécurité du travail* et de la *Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles* (Le Ray; Jacob; Hanley *et al.*).

Souvent, les travailleurs se retrouvent dans des ghettos fermés ou sont regroupés entre gens de diverses origines et langues afin de limiter au minimum les communications entre eux. Certains employeurs se permettent même de « vendre » les services de leurs employés à d'autres entreprises afin de maximiser leurs profits. Cette forme d'esclavage sous la version moderne du capitalisme sauvage n'a pas sa place dans une société démocratique et commande des changements rapides.

La situation actuelle ressemble au laissez-faire en raison d'une idéologie qui voue une adoration sans limites aux principes et aux tactiques de la loi du marché dit libre qui considère ces travailleurs comme des produits de consommation, acheteables et vendables.

La main-d'œuvre migrante temporaire ne constitue pas un chargement de produits exotiques que l'on peut acheter et vendre sans autre logique que celle du profit. Il s'agit d'êtres humains avec des droits. La protection des droits de tous les travailleurs ne doit pas relever des entreprises privées, mais de l'État.

Même les produits importés doivent être soumis au respect de normes éthiques pour entrer dans le cercle de la distribution. Pourquoi l'État n'impose-t-il pas des exigences strictes de protection des droits humains aux entreprises qui abusent de cette main-d'œuvre captive? La tenue de la Semaine d'actions contre le racisme, du 19 au 25 mars, pourrait être une occasion de répondre à cette question.

En terminant, nous rappelons que les textes publiés dans le Bulletin de l'Observatoire n'engagent que leur auteur. Le présent Bulletin est aussi présenté sur le site de l'Observatoire : www.criec.uqam.ca/observatoire.

Bonne lecture!

André Jacob, coordonnateur de l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté et professeur associé à l'École de travail social, Université du Québec à Montréal

RÉFÉRENCES :

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec (CDPDJ) (2011). *La discrimination systémique à l'égard des travailleuses et travailleurs migrants*, Montréal, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (rédaction Me Marie Carpentier), <www.cdpdj.qc.ca/publications/Documents/Avis_travailleurs_immigrants.pdf>, consulté le 25 février 2012.

À LIRE... dans les revues

Cahiers du Genre, «Migrantes et mobilisées», No 51.

Les mobilisations des femmes migrantes s'enracinent dans une longue histoire souvent invisibilisée. Aujourd'hui, elles se manifestent tant dans le tissu associatif que dans les structures syndicales, les organisations de sans-papiers ou le Bureau international du travail. Dans une perspective européenne, ce numéro explore les revendications et les caractéristiques des femmes qui se mobilisent. Il propose enfin une réflexion sur le processus d'émancipation. Ce collectif analyse plusieurs dimensions des enjeux liés au travail des femmes migrantes, tout spécialement par rapport à leurs revendications et aux mouvements qui les portent en Italie, en France, en Allemagne et en Autriche. Source: <cahiers_du_genre.pouchet.cnrs.fr/>

Nouveaux cahiers du socialisme, «Migrations : stratégies, acteurs, résistances», No 5, hiver 2011.

Ce numéro présente plusieurs articles sur le travail précaire des travailleurs et travailleuses, articles en lien avec le thème du présent numéro du Bulletin. Richard Poulin aborde le drame du trafic des immigrantes et la traite des êtres humains. Anne-Claire Gayet analyse le problème des travailleurs à contrat. Jill Hanley et Nalina Vaddapalli se penchent sur la situation du prolétariat à domicile et Andrea Galvez sur la lutte des travailleurs agricoles au Canada. Finalement, Idil Atak, chercheure associée à la CRIEC, présente une analyse critique sur la problématique de l'érosion des droits des réfugiés. Source: <www.cahiersdusocialisme.org/>

Les flux migratoires ont de tout temps affecté le monde du travail, mais depuis quelques années, un phénomène remarquable tend à réorienter les principes fondamentaux à la base des politiques publiques contemporaines en matière d'immigration : l'expansion des programmes de travailleurs migrants temporaires. Qu'en est-il des impacts sociaux de ces programmes et de leurs conséquences locales sur la structure de l'emploi et sur sa régulation? Quels sont les effets de leur conjugaison avec les nouvelles figures de la division internationale du travail résultant des stratégies de gestion transnationales des entreprises?

Au Québec, comme dans le reste du Canada, ce phénomène ne cesse de croître. Cette main-d'œuvre immigrante temporaire est présente dans les secteurs agricoles, les entreprises agro-industrielles, dans le travail domestique, mais aussi, et de plus en plus, dans les secteurs de la construction, de l'exploitation minière et de la restauration où elle est systématiquement qualifiée de « peu spécialisée » en raison de la désignation ad hoc que lui attribue l'un des Programme des travailleurs étrangers temporaires « peu spécialisé ». Cette main-d'œuvre provient essentiellement des Philippines, pour les aides familiales et domestiques, du Guatemala et du Mexique pour ce qui est des travailleurs saisonniers agricoles et des employés du secteur de la restauration et des services.

Les programmes d'immigration temporaire canadiens et leur fonction

Trois programmes régissent aujourd'hui les flux de main-d'œuvre temporaire peu spécialisée.

Le programme des aides familiaux résidents (PAFR)

Ce programme date des années 1950. Ses principales dispositions remontent, sous leur forme actuelle, à 1992. Il draine une main-d'œuvre étrangère destinée principalement au travail domestique (soins pour enfants, personnes âgées, handicapées), mais ce sont surtout des tâches d'entretien ménager qui caractérisent ce personnel. Cette main-d'œuvre est presque exclusivement composée de femmes en provenance des Philippines. La particularité du PAFR est d'être le seul programme à permettre l'accès à la résidence permanente sous certaines conditions, très restrictives, de durée de séjour et de volume horaire d'activité notamment. En 2009, 9 816 nouvelles aides familiales, sur un total de 38 608 travailleuses, ont été accueillies au Canada, soit trois fois plus qu'en 2000 (Canada, CIC, 2010).

Le programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS)

Il résulte d'un protocole signé entre le Canada et la Jamaïque en 1966. Visant initialement à combler une pénurie chronique de main-d'œuvre dans le secteur agricole ontarien, il a été rapidement élargi à l'ensemble du Canada

et en particulier au Québec. D'autres accords entre États furent ensuite signés avec des pays d'Amérique latine dont le Mexique, devenu la principale source de main-d'œuvre dans le cadre de ce programme. En 2009, 55% des 23 372 travailleurs du PTAS étaient originaires du Mexique et 28% de la Jamaïque. Faut-il rappeler que l'Ontario tient le haut du pavé avec 85% de cette main-d'œuvre essentiellement affectée à des entreprises agro-industrielles. Au Québec, 3 754 travailleurs y ont été recensés en 2009 (TUAC, 2009).

Le programme des travailleurs étrangers et temporaires « peu spécialisés » (PTET-PS)

Il a été mis en place en janvier 1973 et ciblait d'abord, sous sa première mouture, dite PTET, une main-d'œuvre hautement qualifiée (universitaires, ingénieurs, cadres). Bien qu'il continue d'être utilisé régulièrement, notamment par les universités, ce programme a vu ses prérogatives élargies, en 2002, à des emplois dits « peu spécialisés » (restauration, entretiens technique et ménager, travail agricole). Le PTET-PS, projet pilote de 2002, a connu une fulgurante expansion, au point d'entrer en concurrence avec le PTAS, en raison de certains avantages liés à ce dernier. C'est ainsi que ces deux programmes rivalisent actuellement en matière de flexibilité entre non seulement des entreprises du secteur agro-industriel, mais aussi celles des autres secteurs : construction, restauration, hôtellerie, et autres services.

TABLEAU

Source : www.cic.gc.ca/francais/ressources/statistiques/faits2009/temporaires/03.asp

Tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial, c'est pour combler les besoins chroniques du marché de l'emploi en matière de main-d'œuvre que l'État a recours à ces programmes. Les deux ministères fédéraux qui les supervisent sont Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDC) et Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Ils s'assurent que le recours à cette main-d'œuvre se fait dans le respect des législations sur le travail et sur l'immigration. C'est d'abord le RHDC qui répond favorablement aux demandes formulées par les employeurs en la matière, même si c'est le CIC qui, finalement, autorise les

permis de travail nécessaires. Au Québec, c'est le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC) qui émet les autorisations de séjour préalables.

Dans l'ensemble des trois dispositifs, il ressort clairement que la gestion des flux migratoires de la main-d'œuvre temporaire fait l'objet d'une étroite collaboration, sinon d'une véritable coordination, entre les entreprises des différents secteurs et l'État, à travers certains de ses organes ad hoc.

Les flux de travail temporaire : état des lieux

Les travailleurs migrants temporaires occupent des secteurs d'emplois faiblement rémunérés et socialement peu valorisés. Ils évoluent dans le cadre de relations du travail précaires, parce que transitoires en raison du statut et du lien de dépendance et de subordination juridique envers des employeurs définis nominativement dans le cadre de ces programmes. Certaines distinctions s'imposent cependant. Alors que dans un premier temps ces programmes étaient circonscrits à des groupes de travailleurs et à des secteurs d'activité précis (travailleurs saisonniers agricoles, aides familiales et employés domestiques), le recours aux programmes de travailleurs dits « peu spécialisés » a permis le développement ces dernières années d'un flux migratoire du travail temporaire qualitativement différent. Ce flux draine des techniciens en électronique, des monteurs de lignes, des opérateurs et des techniciens en électricité et dans les télécommunications (installation d'antennes et autre matériel relatif aux réseaux de télédiffusion, notamment). Il s'agit là d'une transformation progressive, mais profonde et a priori irréversible, de certains secteurs d'activité jusque-là comblés par une main-d'œuvre locale issue de structures de formation professionnelle tout aussi locales¹ et dont les conditions de travail et de rémunération répondaient aux exigences économiques, financières et juridiques de référence au Québec.

Les agences privées de recrutement et l'assujettissement à un employeur unique : un accès problématique aux droits sociaux

Depuis le développement de ces trois programmes, en particulier celui des travailleurs peu spécialisés, le PTET-PS, les agences privées de recrutement se sont multipliées dans le créneau du recrutement de cette main-d'œuvre. Le rôle de ces agences s'est élargi pour couvrir des responsabilités qui, auparavant, revenaient aux institutions publiques : autant dans le recrutement que dans le suivi et dans l'encadrement des conditions de travail et de rémunération des travailleurs migrants temporaires. Au Québec, ce rôle est clairement dévolu au fameux organisme FERME, acronyme prosaïque désignant la Fondation des entreprises en recrutement de main-d'œuvre agricole étrangère². Nombre d'agences privées s'activent également dans le cadre du PAFR, exigeant

pour le processus de recrutement des frais considérés comme exorbitants par des travailleuses souvent désillusionnées par leurs conditions de rémunération à leur arrivée au Canada, obligées qu'elles sont de rembourser la dette contractée auprès de ces agences (OIT, 2010).

Ces constats montrent clairement les limites auxquelles se heurtent les travailleurs migrants temporaires quant à leur capacité à faire valoir leurs droits dans les milieux du travail et dans l'espace public. Ces recours sont, de surcroît, rendus plus complexes par l'intermédiation incontournable exercée par les agences de recrutement privées. Si l'on prend en compte les difficultés que doivent gérer les travailleurs québécois en matière de relations du travail, on imagine aisément celles que doivent affronter les travailleurs migrants temporaires, alors même que les dispositions juridiques qui les encadrent ne leur permettent que difficilement l'accès aux droits sociaux accessibles à la main-d'œuvre locale (Walia, 2010).

Précarisation de l'emploi et délitement du rapport salarial

Au-delà de ces constats se pose la question des impacts de ce phénomène des flux de migration temporaire de la main-d'œuvre sur plusieurs aspects caractéristiques du monde du travail au Canada, et au Québec plus particulièrement.

Il y a d'abord les impacts sur la régulation de l'emploi local dans les secteurs directement affectés par ces flux, par exemple ceux de l'hôtellerie, de la restauration, ainsi que, et de plus en plus, celui de la construction. Dans l'hôtellerie et la restauration, des espaces déjà difficilement accessibles à l'action syndicale et où la désagrégation des rapports collectifs du travail est entamée depuis longtemps, ces flux d'immigration temporaire du travail, loin de constituer l'appoint en pénurie de main-d'œuvre invoquée par les pouvoirs publics, renforcent davantage, sinon rendent irréversible, le processus d'individualisation du rapport salarial à l'œuvre dans ces secteurs depuis ces 15 dernières années (Castel, 2009; Soussi, 2011b). La conséquence directe de ce phénomène est l'accélération du délitement du rapport salarial, notamment en termes de relation d'emploi, de modes d'organisation du travail et de conditions de rémunération dans des secteurs où ces paramètres font l'objet, depuis le début des trente glorieuses, d'une régulation institutionnelle respectant les principes de base du système de relations industrielles construit au Canada dans la foulée du Wagner Act et qui garantissaient jusque-là un certain équilibre dans les relations du travail (Soussi, 2010a), en particulier dans le secteur des services à la clientèle (distribution, et autres services à la clientèle). L'exemple de la construction, un secteur jusque-là encadré par un mode de régulation institutionnelle du travail plus spécifique³, n'échappe pas non plus à cette tendance et à ce délitement du rapport salarial par rapport aux balises institutionnelles du modèle de relations du travail du Québec.

¹ Notamment dans le cadre des formations professionnelles secondaires et collégiales (DEP et DEC).

² Sa désignation en anglais, par RHDCC, est tout aussi prosaïque : « FARMS ».

³ Il s'agit de la *Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction*, LRQ c R-20. Cette loi a été révisée en 2011, notamment suite au débat sur le « placement syndical ».

Ces flux de migration temporaire du travail frappent de plein fouet les espaces du travail comprenant des collectifs syndiqués. On ne peut que prendre acte des efforts vigoureux déployés par plusieurs organismes⁴ de défense des droits des travailleurs migrants ainsi que des organisations syndicales québécoises et canadiennes concernant ce phénomène. Notons par exemple la fédération syndicale des TUAC qui a investi des ressources matérielles et financières conséquentes pour soutenir les tentatives de syndicalisation des travailleurs saisonniers dans plusieurs provinces du Canada. C'est ainsi qu'on a pu voir apparaître au Manitoba en novembre 2008 la première convention collective signée par des travailleurs agricoles saisonniers. En Ontario, là où les syndicats agricoles ont été longtemps interdits, ces efforts ont permis, à la suite de plusieurs recours juridiques, de faire déclarer par la cour d'appel de l'Ontario que l'interdiction législative des syndicats agricoles est une violation du droit à la négociation collective garanti par la *Charte canadienne des droits et libertés*. Toutefois, ce ne fut là qu'un répit puisque la Cour suprême du Canada statuera en avril 2011 dans une direction opposée, donnant raison à la province de l'Ontario de refuser aux travailleurs agricoles le droit à la négociation collective (*Ontario c Fraser*, 2011). Le président national des TUAC-Canada, Wayne Hanley, s'exprimait ainsi :

La Cour suprême du Canada a abandonné les travailleurs agricoles de l'Ontario dans leur lutte visant la dignité et le respect. Il ne fait aucun doute que le lobby des entreprises agricoles industrielles et le gouvernement McGuinty (ontarien) se réjouiront du fait que l'injustice envers les travailleurs agricoles puisse se poursuivre pour l'instant... Mais pour certains travailleurs qui se trouvent parmi les plus vulnérables et les plus exploités en Ontario, c'est un jour triste et désastreux (TUAC, 2011).

Que dire également des efforts déployés par les TUAC au Québec, où la Commission des relations du travail (CRT) a rendu un jugement favorable à une demande d'accréditation syndicale d'un groupe de travailleurs agricoles saisonniers et a ainsi ouvert une brèche. En effet, en avril 2010, la CRT ouvre la porte à la syndicalisation des milliers de travailleurs étrangers embauchés pendant la saison des récoltes dans les fermes québécoises. Elle accorde le droit de se syndiquer à six travailleurs mexicains employés par la ferme L'Écuyer et Locas de la région de Mirabel dans les Laurentides (*TUAC, section locale 501 c L'Écuyer et Locas*, 2010). Cette décision est toutefois contestée (*L'Écuyer c Côte*, 2010; *Québec c TUAC*, 2011) et les deux requêtes en révision judiciaire sont dites « continuées sine die », c'est-à-dire sans fixer de dates précises pour la suite.

Flux migratoires et division internationale du travail : l'ambivalence du rôle de l'État

Faut-il noter que ce phénomène des flux migratoires temporaires du travail n'est pas l'apanage du Canada. Ces derniers se déploient également aux États-Unis, dans plusieurs pays d'Europe (Schwenken, 2005) et, paradoxalement, dans certains pays dits émergents⁵.

Comme le font remarquer certains chercheurs (Guillon *et al.*, 1999; Walia, 2010), une des contradictions les plus apparentes dans le phénomène de la mondialisation est celle entre, d'une part, l'adoption de politiques facilitant la libre circulation des marchandises et, d'autre part, les mesures de restriction de plus en plus importantes affectant la libre circulation des personnes. Pour eux, ce serait l'État qui, aujourd'hui, cristallise la contradiction du processus de mondialisation en libérant la circulation des marchandises, mais en régulant celle des personnes. Concernant la circulation de la force de travail, cela passe par la mise en œuvre d'une série de programmes gérant les flux de migration temporaire de la main-d'œuvre.

Ce constat appelle deux remarques. La parade potentielle contre ce phénomène et les résistances permettant d'en réduire les impacts sociaux et économiques négatifs ne peuvent être renvoyées aux seules organisations syndicales, cela pour deux raisons. La première est liée aux difficultés, soulignées plus haut, auxquelles se heurte l'action syndicale locale déjà fragilisée par la désagrégation des rapports collectifs du travail et surtout par son incapacité d'agir à l'échelle transnationale, comme le font les stratégies des entreprises. La deuxième renvoie au fait qu'à cette échelle, précisément, l'action syndicale internationale n'a que très peu de normes sur lesquelles elle peut baser son action (Soussi, 2010b). Trois conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) peuvent constituer des recours potentiels. La *Convention sur les travailleurs migrants (C-97)* (datant de 1949), la *Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille* (adoptée par l'ONU en 1990, entrée en vigueur en 2003), et la toute nouvelle *Convention concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques (C-189)* (adoptée par l'OIT en 2011). Rappelons que le Canada n'a encore ratifié aucune de ces conventions (Epale *et al.*, 2006).

Pour conclure, l'expansion rapide et l'élargissement des programmes de travail temporaire, au Canada et au Québec, ne posent pas seulement un problème de reconnaissance des droits sociaux les plus élémentaires et d'assujettissement à certaines formes de discrimination (Choudry *et al.*, 2009; Kelly, 2007). Cette tendance contribue, de façon structurelle et irréversible, aux processus déjà bien entamés de précarisation du travail et de l'emploi et qui

⁴ Des organismes comme le Centre international de solidarité ouvrière (CISO), le Front de défense des non-syndiqués ou l'Association des aides familiales du Québec, notamment.

⁵ Curieusement, les dispositions de ces programmes reprennent, parfois très précisément, celles en vigueur dans certains pays du Moyen-Orient, friands de main-d'œuvre étrangère, comme l'Arabie Saoudite, le Koweït ou le Qatar, entre autres.

apparaissent aujourd'hui comme des figures emblématiques de la division internationale du travail (Soussi, 2011a). Cela, dans la mesure où la logistique de ces flux participe manifestement des stratégies de gestion à long terme mises en œuvre par les entreprises, en grande partie, par ailleurs, avec le concours précieux de l'État.

Sid Ahmed Soussi, professeur, Département de sociologie et chercheur régulier, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM

RÉFÉRENCES :

Brem, M. (2006). *Les travailleurs migrants au Canada : une revue du programme des travailleurs saisonniers agricoles du Canada*, Ottawa, Institut Nord-Sud (INS), <www.nsi-ins.ca/content/download/MigrantWorkers_Fre_Web.pdf>, consulté le 20 janvier 2012.

Castel, R. (2009). *La montée des incertitudes: travail, protections, statut de l'individu*, Paris, Seuil.

Choudry, A. et al. (2009). *Fight Back: Workplace Justice for Immigrants*, Halifax, Fernwood Publishing.

Canada. Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) (2010). *Rapport annuel au Parlement sur l'immigration*, <www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/immigration2009_f.pdf>, consulté le 20 janvier 2012.

Epale, D. et al. (2006). *Identification des obstacles à la ratification de la Convention de l'O.N.U. sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille : le cas du Canada*, Rapport commandité par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Section des Migrations internationales et des politiques multiculturelles dans le cadre de la série « Rapports par pays sur la ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit des migrants », août, SHS/2006/MC/9, <unesdoc.unesco.org/images/0014/001473/147310f.pdf>, consulté le 20 janvier 2012.

Guillon, M. et al. (1999). « Les migrations internationales des domestiques philippines. Contextes et expériences aux Philippines et à Singapour », *Revue européenne de migrations internationales*, vol. 15, no 2, p.37-67, <www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/remi_0765-0752_1999_num_15_2_1678>, consulté le 20 janvier 2012.

Kelly, P. (2007). « Filipino Migration, Transnationalism and Class Identity », *Asian Working Paper*, no 90, <www.ari.nus.edu.sg/docs/wps/wps07_090.pdf>, consulté le 14 janvier 2012.

L'Écuyer c Côté, 2010-06-10 QCCS

Québec. *Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction*, LRQ c R-20, <www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-r-20/derriere/lrq-c-r-20.html>, consulté le 20 janvier 2012.

Québec (Procureur général) c *Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce*, section locale 501, 2011-II-23 QCCS

Ontario (Procureur général) c *Fraser*, 2011 CSC 20.

Organisation internationale du travail (OIT) (2010). *La migration internationale de main-d'œuvre: une approche fondée sur les droits*, Genève, <www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-dgreports/-dcomm/documents/publication/wcms_160049.pdf>, consulté le 14 janvier 2012.

Schwenken, H. (2005). « The Challenges of Framing Women Migrants' Rights in the European Union », *Revue européenne des migrations internationales*, vol. 21, no 1, p.177-194, <remi.revues.org/2357>, consulté le 12 janvier 2012.

Soussi, S.A. (2010a). « Conflictualité sociale, syndicalisme et diversité ethnoculturelle », *Conjonctures*, no 48-49, été-automne, p.49-82.

Soussi, S.A. (2010b). *L'action syndicale internationale et son ambivalence face à la dérégulation du travail: vers un droit international privé?*, Cahiers de recherche du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), Collection Études théoriques, no ETIO09, Montréal, Université du Québec à Montréal.

Soussi, S.A. (2011a). « Les dilemmes de l'action syndicale internationale: vers un droit international privé du travail? », *Revue vie économique*, vol. 2, no 3, <[www.eve.coop/mw-contenu/revues/10/80/RVE_vol2_no3_Soussi.AL\[1\].pdf](http://www.eve.coop/mw-contenu/revues/10/80/RVE_vol2_no3_Soussi.AL[1].pdf)>, consulté le 20 février 2012.

Soussi, S.A. (2011b). « Travail et identités sous pression », numéro spécial sur l'organisation du travail, *À Bâbord*, no 37, décembre 2010-janvier 2011, p.22-23, <www.ababord.org/spip.php?rubrique13>, consulté le 14 janvier 2012.

Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (TUAC) (2009). *La situation des travailleurs agricoles migrants au Canada 2008-2009*, <www.ufcw.ca>, consulté le 20 janvier 2012.

Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 501 c L'Écuyer et Locas, 2010 QCCRT 0191.

Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (TUAC) (2011). La lutte se poursuit, <www.tuac.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=2340&Itemid=316&lang=fr>, consulté le 12 janvier 2012.

Walia, H. (2010). « Transient servitude: migrant labour in Canada and the apartheid of citizenship », *Race & Class*, vol. 52, no 1, p.71-84, <rac.sagepub.com/content/52/1/71.short?rss=1&source=mfc>, consulté le 14 janvier 2012.

La Commission canadienne pour l'UNESCO est heureuse d'annoncer que le *Guide pratique à l'intention des municipalités, des organisations et des citoyens - Coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination* est maintenant disponible en ligne : www.unesco.ca. Un résumé du guide pratique sera également disponible sous peu.

Le guide pratique vise renforcer les initiatives locales et les politiques municipales contre le racisme et la discrimination. Il offre aux municipalités, aux organisations et aux citoyens :

des renseignements utiles sur comment se joindre à la Coalition, élaborer et mettre en œuvre un plan d'action, faire le suivi des progrès de votre communauté, engager les jeunes, collaborer avec les communautés autochtones et beaucoup d'autres.

des pratiques exemplaires présentant des initiatives municipales prometteuses pour chacun des dix engagements communs et offrant des conseils pratiques afin de faire avancer la Coalition.

des outils pratiques comme des exemples de communiqués de presse, des résolutions adoptées par des conseils municipaux, des modèles de plan d'action, et plusieurs autres outils.

des ressources supplémentaires notamment des journées/semaines/mois au niveau national ou international, des prix, des opportunités de financement, des ressources médiatiques (souvent gratuites) ainsi qu'une liste de films en lien avec les dix engagements communs préparée par l'Office national du film du Canada (ONF).

Le programme Stratégie pour un milieu de travail sans racisme (SMTSR) de Ressources humaines et développement des compétences Canada (RHDC) a contribué au développement et à l'impression du guide pratique.

La Commission canadienne pour l'UNESCO souhaite remercier la Fondation canadienne des relations raciales, l'Association canadienne des commissions et conseils des droits de la personne, l'Office national du film du Canada (ONF), les commissions des droits de la personne de l'Alberta, de l'Ontario et de la Saskatchewan, ainsi que les municipalités et les partenaires qui ont contribué par leurs expériences et leur expertise à la réalisation de ce guide pratique.

Les programmes de recrutement de travailleurs étrangers temporaires occupent aujourd'hui une place centrale dans la politique migratoire canadienne. Le nombre de ces travailleuses et travailleurs a ainsi plus que doublé entre 2000 et 2010. Depuis 2007, il dépasse celui des résidents permanents accueillis annuellement (Kinoshita et Nakache, 2010, p.4). Au 1^{er} décembre 2010, plus de 282 700 travailleurs étrangers temporaires étaient présents au Canada, contre 96 300 au 1^{er} décembre 2001 (Canada, CIC, 2010a). Au Québec, la progression est tout aussi considérable. De 13 800 en 2002 à 23 200 en 2007, les travailleurs étrangers temporaires y étaient plus de 34 800 au 1^{er} décembre 2010 (Canada, CIC, 2010b). Le Canada s'est ainsi clairement engagé, à l'image de nombreux pays européens, dans une forme de gestion des migrations par des « contrats à durée de chantier », c'est-à-dire qu'on « fait venir des salariés, qu'il s'agisse d'informaticiens ou de saisonniers agricoles, pour une durée déterminée, et ensuite on leur demande de repartir » (Morice, 2004, p.17). Les programmes de travail temporaire canadiens constituent en ce sens une formule renouvelée de « l'utilitarisme migratoire » : l'employeur et son État tirent ainsi bénéfice de la force de travail sans avoir à prendre en charge l'intégration sociale du travailleur (Morice, 2004; Beaugrand, 2010). Or, comme nombre de rapports et d'études le montrent, cela ne peut se faire qu'aux dépens de l'égalité des droits et des normes de travail (Le Ray, 2011).

Parce qu'ils passent par des programmes administratifs distincts du système classique d'immigration, les travailleurs ainsi recrutés sont, fondamentalement, des « non-immigrants » qui ne disposent pas des mêmes droits politiques et sociaux que les immigrants et, a fortiori, que les citoyens canadiens (Baines et Sharma, 2002). Mais au-delà, la catégorie des travailleurs étrangers temporaires renvoie à des situations et statuts pour le moins hétérogènes. On pourrait dire que les programmes temporaires distribuent les migrants le long d'un axe intégration-exclusion, en correspondance à des privations de droits et à un degré de vulnérabilité de ces travailleurs plus ou moins importants. À un pôle se trouvent les travailleurs étrangers sous statut légal précaire, mais a priori « désirables » et « intégrables ». On leur accorde donc le droit et les moyens de faire venir leur famille, de changer d'employeur au besoin, de choisir leur lieu de résidence et d'intégrer éventuellement le système d'immigration. À l'autre pôle se trouvent les travailleurs étrangers « non désirables » (Stasiulis et Yuval-Davis, 1995). Ceux-ci ne bénéficient d'aucun de ces droits et sont exclus, de manière permanente, des procédures d'accession à la résidence permanente. Autour de quels critères, de quels mécanismes et au nom de quoi sont alors organisées cette infériorisation et cette discrimination de certains travailleurs étrangers? Quels en sont les effets?

Nous reviendrons dans un premier temps sur la manière dont les différents programmes organisent légalement les discriminations, normalisant ainsi les privations de droits sur la base de la condition sociale, du sexe et de l'origine nationale. Nous verrons ensuite comment, sur le terrain, ces programmes ouvrent la voie à une gestion genrée et racialisée de la main d'œuvre, dans laquelle les travailleurs temporaires sont construits, en pratique, comme des personnes « de moins de droits ».

Programme de travail temporaire et institutionnalisation des discriminations

Par contraste avec les travailleurs ayant le statut de citoyen ou de résident permanent, les travailleurs étrangers temporaires ont un statut légal précaire. En effet, le renouvellement de leur contrat conditionne celui de leur titre de séjour et les soumet à la volonté de l'employeur. Plus généralement, ils ne se voient pas reconnaître le même niveau de protection, de droits et de libertés. Eugénie Depatie-Pelletier parle ainsi de l'établissement d'une « hiérarchie civique » entre les travailleurs sur le territoire et en particulier de « différentes conditions d'infériorité civique » pour les travailleurs admis sous permis temporaire (Depatie-Pelletier, 2010, p.208).

Tous les travailleurs temporaires, de fait, ne sont pas également vulnérables. Les programmes ont avant tout fait une différence nette entre main d'œuvre hautement qualifiée et main d'œuvre peu qualifiée, définissant ainsi les deux pôles de l'axe précédemment évoqué. En 2002, tandis que sont mises en place de nouvelles procédures facilitant l'intégration sociale permanente des travailleurs hautement scolarisés, les travailleurs étrangers peu spécialisés continuent, eux, de se voir imposer de sévères restrictions de leurs droits et libertés (Depatie-Pelletier, 2010, p.212). Ces travailleurs peu spécialisés sont principalement admis dans le cadre de 3 programmes : le Programme des aides familiaux résidents (PAFR), le Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS) et le Programme des travailleurs étrangers temporaires peu spécialisés (PTET-PS). Ils sont ainsi liés à un employeur unique, souvent obligés de loger sur leur lieu de travail et exclus, de manière permanente ou temporaire, de la possibilité de demander la résidence permanente. Soumis aux pratiques abusives des employeurs, les travailleuses et travailleurs peu spécialisés sont d'autant plus fragilisés que les mécanismes de surveillance des conditions de recrutement et de travail sont inexistantes ou déficients, qu'ils n'ont accès à aucun service d'aide à l'installation et à l'intégration et que nombre de provinces leur refusent encore le droit de se syndiquer ou de négocier des conventions collectives. Ils constituent dès lors une main d'œuvre captive et docile, ne

disposant pas, à l'échelle du Canada en général, comme au Québec, des moyens réels de défendre leurs droits (Kinoshita et Nakache, 2010; Depatie-Pelletier et Rahi, 2011). Ces travailleurs sont donc discriminés dans l'accès aux droits et aux libertés en fonction du type d'emploi occupé et de leur niveau d'éducation, c'est-à-dire du fait même de leur condition sociale.

De manière tout aussi dérangeante, une exception parmi les travailleurs peu qualifiés concerne les jeunes travailleurs ressortissants de pays « amis », soit notamment les pays du Commonwealth, la France, la Belgique ou encore le Japon. Ceux-ci peuvent en effet circuler librement et travailler pour n'importe quel employeur au Canada. Cette discrimination par la nationalité se fait donc spécifiquement aux dépens des travailleurs du « Sud global », comme le souligne Depatie-Pelletier qui pose dès lors la question d'une « ré-officialisation du racisme dans les politiques publiques » (Depatie-Pelletier, 2010, p.214-215).

Enfin, les migrantes et migrants travaillant dans le secteur de l'aide domestique et familiale ont, eux, quel que soit leur niveau de qualification, la possibilité d'être candidats à l'immigration. Les aides familiales recrutées par le biais du PAFR ont obtenu en 1981, au prix de nombreuses luttes, le droit de pouvoir demander la résidence permanente après 24 mois de travail. Cependant, à la différence des autres candidats à la résidence, elles se voient imposer, à l'image des autres travailleurs peu qualifiés cette fois, d'importantes restrictions aux droits durant leurs premières années au Canada. Ces emplois étant occupés à 95% par des femmes, il s'agit ici d'une dévalorisation, organisée institutionnellement, de leur travail et d'une discrimination sexiste (Depatie-Pelletier, 2010, p.213-214).

Au total, le cadre mis en place pour le recrutement de la main d'œuvre étrangère, aussi bien par le gouvernement canadien que québécois, organise une différenciation dans l'accès aux droits et à différents services qui dissimule mal des discriminations de classe, sexistes et racistes. C'est le pouvoir que ces gouvernements se sont donné d'empêcher les migrants « peu qualifiés » (de fait, principalement des « non-blancs » venant du « Sud global ») d'accéder à la citoyenneté qui leur permet de discriminer et de restreindre leurs droits et libertés sous couvert de légalité (Bakan et Stasiulis, 2005, p.14). La définition de « non-citoyen », tout en normalisant la privation de droits, produit ainsi des *outsiders* qu'on ne veut pas voir intégrer la société et la « nation » canadienne ou québécoise, mais qui vivent et travaillent sur le territoire (Sharma, 2001).

Nous l'avons vu, les programmes de travail temporaire organisent structurellement la dépendance des moins qualifiés d'entre eux à un employeur unique, à qui ils

doivent plaire sous peine d'être déportés. De fait, leur utilité économique est directement liée à leur fragilité : dans des stratégies d'accumulation qui considèrent aujourd'hui que le coût de la main d'œuvre représente l'unique variable d'ajustement, ces travailleurs, dont le séjour dépend de ce contrat et qui n'ont pas les moyens de porter plainte, quelles que soient les conditions de travail, constitue la main d'œuvre « idéale ». En ce sens, le programme rend légale l'exploitation de ces travailleurs, tout en participant à construire leur fragilité (Sharma 2001, p.418).

Sur le terrain, une gestion genrée et racialisée de la main d'œuvre

Les employeurs et agences de recrutement se sont donc massivement saisi de cet outil « travail étranger temporaire » pour faire vivre leur secteur d'activité, voire le restructurer afin de le rendre compétitif à l'échelle internationale (Preibisch, 2007a; Redondo Toronjo, 2008). Or, ces employeurs ont, à leur tour, organisé un recrutement et une gestion discriminatoires de la main d'œuvre. Ils ont ainsi contribué à naturaliser, sur le marché du travail et dans les espaces de vie quotidiens, la position infériorisée des travailleurs étrangers que les programmes de travail temporaire établissaient, eux, en droits.

L'idée qu'il y a des « travaux pour immigrés », à savoir des travaux sans grande qualification et dépréciés socialement qui seraient « attachés » aux travailleurs étrangers, n'est pas nouvelle (Sayad, 1999). Tout un ensemble d'interprétations racialisées participent de fait à légitimer le maintien des travailleurs migrants dans des positions reléguées. Il s'agit notamment de justifier le traitement inégal (conditions de travail, salaires, droits syndicaux) de ces migrants par rapport aux travailleurs « nationaux », et ainsi dissimuler les contraintes structurelles et inégalités réglementaires qui enferment les migrants dans ces tâches.

Géraldine Pratt observe, par exemple, la manière dont les stéréotypes racistes véhiculés par les agences et les employeurs viennent structurer les conditions de recrutement, de travail et de rémunération des aides domestiques. Tandis que les aides domestiques européennes sont construites comme des professionnelles, qualifiées pour éduquer des enfants, les aides philippines apparaissent, elles, comme de simples servantes (Pratt, 1997, p.163). De même, face à des nounous européennes peu dépendantes, elles sont perçues comme désespérément en quête d'immigration et devraient donc s'estimer reconnaissantes de cette entrée au Canada comme aide domestique. Dès lors, la non-attribution du salaire minimum ou le non-paiement des heures supplémentaires apparaissent légitimes (Pratt, 1997, p.166-167).

Du côté du secteur agricole, les exploitants ont profité de la possibilité offerte par les programmes de choisir le sexe et la nationalité des travailleurs pour organiser une segmentation genrée et racialisée de la main d'œuvre, associant par exemple les groupes jamaïcains à la cueillette des arbres, tandis que les groupes de mexicains, considérés comme généralement plus petits, récoltaient plutôt au sol (Binford et Preibisch, 2007, p.17). Au fur et à mesure de la diversification des filières de recrutement, des types de statuts et des nationalités recrutées, cette segmentation est devenue un véritable outil de gestion et de contrôle de la main-d'œuvre. Hommes et femmes, par exemple, ne travailleront pas ensemble ou alors on préférera des groupes linguistiques différents pour limiter les échanges. La non-connaissance du français ou de l'anglais constituera un gage de plus grande invisibilité de ces travailleurs, les empêchant de trop « exister socialement » alors qu'ils ne sont là que pour travailler. La libéralisation du choix des pays-sources, en 2002, va également permettre une concurrence accrue entre les différents groupes nationaux et ainsi une régulation des velléités de groupes devenus trop « visibles » socialement ou trop revendicatifs (Binford et Preibisch, 2007; Preibisch, 2010).

En somme, cet accroissement de la segmentation de la force de travail et la mise en concurrence des différents groupes ont donc permis de maintenir, voire de renforcer la flexibilité et la docilité de cette main-d'œuvre temporaire. La construction et la diffusion des stéréotypes genrés et racialisés par les employeurs, les agences de recrutement, mais aussi les agents administratifs et politiques, viennent, là encore, légitimer différentes inégalités. En construisant le migrant temporaire comme sujet méritant « naturellement » moins de droits que les travailleurs « nationaux », ce sont les conditions de leur exploitation qui sont de fait mises en place.

Marie Le Ray, détentrice d'une maîtrise en science politique de l'Université Aix-Marseille III et actuellement à la maîtrise en Sociologie et développement social à l'Université Lille III, en France

RÉFÉRENCES :

Baines, D. et Sharma, N. (2002). « Migrant Workers as Non-Citizens : The Case Against Citizenship as a Social Policy Concept », *Studies in Political Economy*, vol. 69, p.75-107.

Beaugrand, C. (2010). « Non-intégration et migrations temporaires dans les monarchies du Golfe : précurseur ou survivance dans le contexte de mondialisation ? », *Transcontinentales*, no. 8/9, <halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/51/22/38/PDF/article_IFRE-_BEAUGRAND_Claire.pdf>, consulté le 16 janvier 2012.

Canada. Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) (2010a). « Résidents temporaires. Effectif au 1er décembre des travailleurs étrangers selon le sous statut annuel », *Faits et chiffres 2010 – Aperçu de l'immigration* :

Résidents permanents et temporaires, <www.cic.gc.ca/francais/ressources/statistiques/faits2010/temporaires/O6.asp>, consulté le 17 janvier 2012.

Canada. Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) (2010b). « Résidents temporaires. Effectif au 1er décembre des travailleurs étrangers selon la province ou le territoire et la région urbaine », *Faits et chiffres 2010 – Aperçu de l'immigration : Résidents permanents et temporaires*, <www.cic.gc.ca/francais/ressources/statistiques/faits2010/temporaires/10.asp>, consulté le 17 janvier 2012.

Depatie-Pelletier, E. et Rahi, K. (dir.) (2011). *Mistreatment of Temporary Foreign Workers in Canada : Overcoming Regulatory Barriers and Realities on the Ground*, Montréal, Centre Métropolis du Québec – Immigration et métropoles (CMQ-IM), Working paper no 46, <im.metropolis.net/research-policy/research_content/doc/WP-DepatiePelletierRahi_15dec2011.pdf>, consulté le 16 janvier 2012.

Depatie-Pelletier, E. (2010). « Principes éthiques sous-jacents au traitement des travailleurs étrangers sous permis temporaire au Canada », dans G. Verna et F. Piron (dir.), *Éthique des rapports Nord-Sud. Regards croisés*, Québec, Presses de l'Université Laval, p.207-215.

Le Ray, M. (2011). *Migration temporaire, injustices durables. Le cas des travailleuses et travailleurs étrangers « temporaires » au Canada*, Montréal, Centre justice et foi, décembre, <www.cjf.qc.ca/userfiles/file/VE/Rapport_Travailleurs-temporaires_2011.pdf>, consulté le 17 janvier 2012.

Morice, A. (2004). « Le travail sans le travailleur », *Plein Droit*, no 61, <www.gisti.org/doc/plein-droit/61/travailleurs.html>, consulté le 17 janvier 2012.

Nakache, D. et Kinoshita, P. J. (2010). *The Canadian Temporary Foreign Worker Program. Do Short-Term Economic Needs Prevail Over Human Rights Concerns?*, Montréal, Institut de recherche en politiques publiques (IRPP), Publication no 5, mai, <www.irpp.org/pubs/IRPPstudy/IRPP_Study_no5.pdf>, consulté le 16 janvier 2012.

Pratt, G. (1997). « Stereotypes and Ambivalence : The Construction of Domestic Workers in Vancouver, British Columbia », *Gender, Place and Culture*, vol. 4, no 2, p.159-178.

Preibisch, K. (2010). « Pick-Your-Own Labor: Migrant Workers and Flexibility in Canadian Agriculture », *International Migration Review*, vol. 44, no 2, p.404-441.

Preibisch, K. (2007a). « Local Produce, Foreign Labor: Labor Mobility Programs and Global Trade Competitiveness in Canada », *Rural Sociology*, vol. 72, no 3, p.418-449.

Preibisch, K. (2007b). *Patterns of Social Exclusion and Inclusion of Migrant Workers in Rural Canada*, Ottawa, Institut Nord-Sud.

Preibisch, K. et Binford, L. (2007). « Interrogating racialized global labour supply : An exploration of the racial/national replacement of foreign agricultural workers in Canada », *Canadian Review of Sociology*, vol. 44, no 1, p.5-36.

Redondo Toronjo, D. (2008). « Les "contrats en origine" dans la production intensive de fraises à Huelva », *Études rurales*, no 182, p.169-184.

Sayad, A. (1999). *La double absence. Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré*, Paris, Seuil.

Sharma, N. (2001). « On Being Not Canadian : The Social Organization of "Migrant Workers" in Canada », *Canadian Review of Sociology and Anthropology*, vol. 38, no 4, p.415-439.

Stasiulis, D. K. et Bakan, A. B. (2005). *Negotiating Citizenship : Migrant Women in Canada and the Global System*, Toronto, University of Toronto Press.

Stasiulis, D. et N. Yuval-Davis (dir.) (1995). *Unsettling Settler Societies: Articulations of Gender, Race, Ethnicity and Class*, Londres, Sage publications.

À LIRE... dans les livres

Greg Robinson (2011). *Un drame de la deuxième guerre mondiale. Le sort de la minorité japonaise aux Etats-Unis et au Canada*, Montréal, Presses de l'Université de Montréal.

Pour rompre le silence entourant un épisode honteux de l'histoire nord-américaine : le sort de la minorité japonaise aux Etats-Unis et au Canada durant la Deuxième guerre mondiale. Un récit appuyé sur une recherche et des faits bouleversants. Même avant Pearl Harbor, les Japonais vivant sur les territoires américain et canadien, qu'ils soient citoyens, naturalisés ou immigrants reçus, de première ou de deuxième génération, sont considérés comme des traîtres potentiels. La guerre déclenchée, ils seront rassemblés, déportés, maintenus en captivité dans des camps de fortune et leurs droits et libertés seront suspendus. Ce que l'on sait peu ou pas, c'est que le Canada en rajoute : séparation des familles, incarcération dans des camps où le froid et le dénuement complet rendent les conditions de vie encore plus dures, propriétés vendues de force par le gouvernement. Ce n'est qu'après la guerre que ces citoyens vont pouvoir réintégrer la vie civile, traumatisés, dépouillés de leurs biens, encore victimes du racisme ambiant. Plusieurs d'entre eux trouveront refuge au Québec, où ils bénéficieront d'une relative bienveillance de la population et d'un appui important de l'Église.

Source: <www.pum.umontreal.ca/ca/fiches/978-2-7606-2188-6.html>

Louis Rousseau (dir.) (2012). *Le Québec après Bouchard-Taylor. Les identités religieuses de l'immigration*, Québec, Presses de l'Université du Québec, 422 pages.

Alors que l'on croyait le religieux dorénavant confiné à l'espace privé dans nos sociétés occidentales du XXI^e siècle, voici qu'il ressurgit sur la place publique sous la forme d'une quête de reconnaissance de la différence identitaire portée par des individus. À la faveur d'une mondialisation culturelle, la diversité ethnique et religieuse agit souvent comme un catalyseur qui bouleverse les représentations identitaires.

Voilà le thème central de cet ouvrage. Il propose pour la première fois une plongée au coeur de la vie religieuse de quatre communautés ethnoconfessionnelles d'arrivée récente au Québec : des bouddhistes cambodgiens, des hindous d'origine tamoule sri lankaise, des musulmans maghrébins et des pentecôtistes originaires d'Afrique subsaharienne. Des spécialistes des religions et de l'ethnicité se sont réunis pour comprendre le processus de recomposition identitaire en cours chez ces nouveaux citoyens. L'observation porte autant sur le contenu des formes religieuses qui servent à la construction d'une identité singulière que sur les fonctions plurielles attribuées par chacun à son appartenance religieuse et, plus largement, sur les rapports avec la société d'accueil. Ce travail sur soi utilisant la différence religieuse rejaillit en retour sur la société d'accueil elle-même, sollicitant de nouveaux rapports, souvent problématiques, à la dimension religieuse de sa propre histoire.

Cet ouvrage éclaire les débats publics mettant en scène le facteur religieux et l'ethnicité. Il fournit une connaissance assez rare sur un aspect central de la vie de beaucoup de Québécois d'arrivée récente. Plusieurs d'entre eux se reconnaîtront sans doute dans le portrait tracé, pendant que d'autres y puiseront les éléments nécessaires à la réussite d'un accueil et d'interventions adéquates dans les milieux sociaux et éducatifs. Source: <www.puq.ca/catalogue/livres/quebec-apres-bouchard-taylor-761.html>

Micheline Labelle, Jocelyne Couture et Frank W. Remiggi (dir.) (2012). *La communauté politique en question. Regards croisés sur l'immigration, la citoyenneté, la diversité et le pouvoir*, Québec, Presses de l'Université du Québec, 390 pages.

Avec l'accélération de la mondialisation, une opinion qui aurait, jusqu'il y a peu, été taxée d'incongruité semble avoir gagné le statut d'évidence : le système étatique mondial serait menacé et appellerait à une profonde redéfinition des attributs, des structures et du rôle traditionnellement dévolus aux États. Malgré un échiquier géopolitique modifié, où les frontières s'évanouissent et où les cultures et les traditions nationales s'amalgament jusqu'à l'extinction, il faut cependant reconnaître que la mondialisation n'est pas (encore) venue à bout des États, des sociétés qui les composent et des divers problèmes que pose la cohabitation au sein de leurs institutions traditionnelles. Bien au contraire, la mondialisation a souvent contribué à enclencher en série des situations qui se répercutent sur les plans social et étatique. Dans toutes ces situations, c'est aux États, à leur gouvernement et à la société toute entière qu'il appartient de restaurer, voire de réinventer la trame des communautés politiques. Non pas en érigeant des barrages à la mondialisation, mais en contribuant à la création des institutions d'une gouvernance globale juste et efficace.

Rassemblant des collaborateurs de l'Europe, du Québec, du Canada anglais et des États-Unis, ce livre questionne, sous des angles différents, la pertinence théorique de la notion de communauté politique lorsqu'il s'agit de penser le pluralisme résultant de l'immigration internationale. Il pose aussi un regard critique sur le rôle que cette notion joue dans les approches courantes des phénomènes liés à la diversité. Car plusieurs questions se posent maintenant, dont celle, au premier chef, de la capacité des appareils d'États contemporains de cimenter des communautés politiques dans un contexte de mobilité spatiale accrue et de transnationalisme croissant.

Source: <www.puq.ca/catalogue/livres/communaute-politique-question-15531.html>

Depuis une vingtaine d'années, les politiques migratoires canadiennes, à l'instar de celles de plusieurs autres sociétés industrialisées, répondent à une logique de plus en plus managériale dictée par deux objectifs parfois contradictoires : d'une part, sélectionner rigoureusement les candidats dont on croit pouvoir maximiser la « rentabilité économique » et, d'autre part, garder à distance, par un contrôle serré des frontières, les candidats considérés comme appartenant à la catégorie des inutiles ou des indésirables, par exemple les demandeurs d'asile ou les clandestins (Portes et Dewind, 2004; Hollifield, 2004). À plusieurs égards, les programmes des travailleurs étrangers temporaires en vigueur au Canada illustrent, de manière emblématique, la logique utilitariste qui sous-tend nos politiques migratoires. Paradoxalement, leur usage de plus en plus généralisé dans certains secteurs de l'économie, tels que l'agriculture, les mines, la transformation agroalimentaire et l'industrie forestière, traduit en même temps une volonté de tenir à l'écart de la communauté nationale de larges pans, racisés, de la main-d'œuvre canadienne, et ce, par le biais d'une insertion économique instrumentalisée et à durée limitée, mais non jumelée à un véritable projet d'intégration citoyenne.

Dans les lignes qui suivent, je souhaite démontrer que, de par les conditions restrictives et défavorables qui leur sont assorties, ces programmes « spéciaux » ont pour effet de cantonner les travailleurs concernés dans une position subalterne sur le marché du travail, une subordination consacrée par un régime de droits et d'obligations non moins « spécial », pour ne pas dire discriminatoire, en comparaison avec ceux applicables à la majorité des autres catégories d'immigration.

Les travailleurs migrants temporaires : une catégorie de travailleurs en pleine croissance

Dans tous les pays de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), la migration de travailleurs étrangers temporaires a augmenté en moyenne de 4% à 5% par année depuis 2000 (Thomas, 2010, p.37). Au Canada, le nombre de travailleurs temporaires admis annuellement a connu une croissance d'environ 7% par an en moyenne au cours de la période 2001-2010.¹ Qui plus est, à partir de 2006, le nombre d'admissions annuelles de travailleurs temporaires en sol canadien a toujours été supérieur au nombre d'admissions d'immigrants économiques (à l'exception de 2010)² (Canada, CIC, 2011a, p.6 et 66).

Au Canada, les travailleurs temporaires sont admis afin « de combler des pénuries de main-d'œuvre précises, de faciliter le transfert de personnel au sein de multinationales et de répondre aux obligations du Canada en vertu d'ententes de commerce international » (Thomas, 2010, p.36). Il existe quatre grandes catégories de travailleurs temporaires : d'une part, les travailleurs spécialisés de niveaux O (gestion), A (professionnels) et B (personnel technique et spécialisé), et d'autre part, les travailleurs peu spécialisés, de niveaux C (personnel intermédiaire et de bureau) et D (personnel élémentaire et manœuvres). En 2010, les travailleurs des catégories d'emploi peu spécialisés (C et D) représentaient 27,8% de la main-d'œuvre admise au Canada sous statut temporaire, contre 37% pour les catégories d'emplois spécialisés (O, A et B) (Canada, CIC, 2011a, p.78).

Pour faire venir un ou des travailleurs temporaires, l'employeur intéressé doit faire une demande d'avis relatif au marché du travail auprès de Ressources humaines et Développement des compétences Canada. Ce ministère évaluera, entre autres, dans quelle mesure la venue du ou des travailleurs temporaires est nécessaire en raison d'une pénurie de main-d'œuvre dans un secteur donné. Dans le cadre de ce processus, l'employeur doit faire la preuve qu'il a mis tous les efforts nécessaires pour pourvoir le ou les postes en recrutant des citoyens ou des résidents permanents, mais que sa recherche s'est avérée infructueuse.

Certaines catégories de travailleurs temporaires peu spécialisés sont assujetties à des programmes spéciaux imposant aux candidats des conditions particulières, tels que le Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS), le volet agricole du Projet pilote relatif aux professions exigeant un niveau réduit de formation (ci-après Projet pilote), ou encore le Programme des aides familiaux résidents (PAFR), auquel participe une écrasante majorité de femmes philippines. Au Québec, le PTAS et le Projet pilote ciblent en majorité des travailleurs respectivement mexicains et guatémaltèques, tandis qu'une écrasante majorité de femmes philippines participe au PAFR. Ces programmes ont fait l'objet de nombreuses critiques de la part d'organismes communautaires, de chercheurs et d'organismes publics qui leur reprochent d'imposer aux travailleurs sélectionnés des conditions d'entrée et de travail entraînant, ou pouvant entraîner, des violations des droits et libertés de la personne, notamment de par leur caractère discriminatoire (voir: Organisation des femmes philippines du Québec (PINAY), 2009; Depatie-

¹ Ainsi, le nombre de travailleurs temporaires admis annuellement au Canada est passé de 119 657 en 2001 à 182 276 en 2010, soit une augmentation de 66% au terme de la période, et donc de 7% par an en moyenne (Canada, CIC, 2011a, p.66).

² En 2010, 182 276 travailleurs temporaires ont été admis au Canada, contre 186 913 immigrants économiques (Canada, CIC, 2011a, p.6 et 66).

Pelletier, 2009; Hennerby, 2010; CDPDJ, 2011). Nous rappellerons ci-après quelques-uns des aspects les plus problématiques de ces programmes qui résultent, directement ou indirectement, des conditions de travail ou d'entrée au Canada imposées à ces catégories de travailleurs.

Des programmes créant des rapports de pouvoir inégaux et des atteintes aux droits

Tous les travailleurs temporaires ne sont pas égaux en termes d'admissibilité à la résidence permanente. Depuis 2008, le gouvernement fédéral a créé une nouvelle catégorie administrative dite de « l'expérience canadienne » en vertu de laquelle les travailleurs temporaires spécialisés (de type A, O ou B) sont désormais autorisés à demander la résidence permanente en faisant valoir une expérience de travail de 2 ans acquise au Canada. Récemment, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) rappelait dans un communiqué les objectifs qui sous-tendent cette nouvelle catégorie administrative :

La [catégorie de l'expérience canadienne] est l'une des plus récentes innovations du gouvernement du Canada visant à garantir que le Canada retient les personnes talentueuses et motivées qui ont fait preuve d'une rigoureuse éthique de travail, ont la capacité de contribuer à l'économie et s'intégreront facilement à la vie canadienne (Canada, CIC, 2011b).

Or, l'accès à la résidence permanente n'est pas accordé aux travailleurs temporaires peu spécialisés, mises à part les aides familiaux résidants qui, en vertu du PAFR, sont autorisées à faire une demande sous réserve d'avoir accompli au préalable 24 mois de travail sur une période de 48 mois. Il faut en déduire que les travailleurs agricoles saisonniers, tout comme la grande majorité des autres travailleurs temporaires peu spécialisés, ne font pas partie, aux yeux de Citoyenneté et Immigration Canada, de ces personnes migrantes motivées ayant fait preuve « d'une rigoureuse éthique de travail », qui « ont la capacité de contribuer à l'économie » et qui, à ce titre, « s'intégreront facilement à la vie canadienne ». Dans son rapport rendu à la Chambre des communes du Canada en 2008, le Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration a judicieusement recommandé au gouvernement fédéral de permettre à tous les travailleurs étrangers temporaires de faire une demande de résidence permanente, quel que soit leur niveau de spécialisation ou leur domaine de formation. Faute d'éliminer ce traitement différentiel, on risque de perpétuer, pour reprendre l'idée exprimée par certains

participants aux audiences publiques tenues par le Comité, « un système à deux vitesses » qui offre la résidence permanente aux travailleurs instruits et spécialisés, mais qui confine les travailleurs peu instruits et peu spécialisés à des séjours temporaires à répétition au Canada, sans espoir de s'intégrer et de contribuer éventuellement à la société d'accueil à titre de citoyen (Canada, Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration, 2009). Dans la mesure où les protections garanties par la *Charte des droits et libertés de la personne du Québec* (CDLPQ) s'étendent aux travailleurs étrangers temporaires³, on peut légitimement parler d'une discrimination fondée sur la condition sociale en vertu de l'article 10. Cette discrimination, dont la rationalité est économique, se justifie mal étant donné l'utilité de ces travailleurs pour l'économie canadienne.

Tous les travailleurs étrangers temporaires sont en principe tenus de ne travailler que pour un seul employeur, soit celui qui les a fait venir au Canada. Toutefois, ils ont la possibilité de changer d'employeur au cours de la période couverte par leur contrat, mais pour ce faire, il leur faut obtenir un nouveau permis de travail, ce qui suppose de longues et fastidieuses démarches administratives. C'est pourquoi, même lorsque leur employeur a commis des abus de pouvoir ou des violations de droit à leur endroit, ces travailleurs hésiteront avant de changer d'employeur. Qui plus est, dans le cas des aides familiaux résidants, ces longues démarches peuvent compromettre leur capacité à s'acquitter de leur obligation d'effectuer 24 mois de travail dans un délai de 48 mois. Quant aux travailleurs agricoles du PTAS, si leur employeur estime qu'ils ont commis une « faute lourde », ils peuvent être congédiés sans préavis et renvoyés dans leur pays avec, bien sûr, peu d'espoir d'être réembauchés l'année suivante (Canada, RHDCC, 2012a). En somme, la clause de l'employeur unique place les travailleurs étrangers peu spécialisés, mal payés et mal protégés, dans un rapport de force qui leur est nettement défavorable.

Les aides familiaux résidants admis en vertu du PAFR se voient de surcroît imposer une obligation de résider au domicile de leur employeur. Quant aux travailleurs agricoles du PTAS et du Projet pilote, sans être assujettis explicitement à une telle obligation, certaines clauses de leurs contrats ont pour effet de les contraindre, indirectement, à résider dans des logements situés sur la propriété de l'employeur⁴. Dans tous les cas, l'obligation de résidence, qu'elle soit directe ou indirecte, peut porter atteinte au droit au respect de la vie privée (art. 5) et au droit à la sauvegarde de la dignité (art. 4) garantis à ces travailleurs et à ces travailleuses par la *Charte québécoise*.

³ Pour une analyse juridique approfondie à l'appui de cette affirmation, voir : CDPDJ (2010).

⁴ Dans le cas du PTAS, les employeurs sont contraints de « fournir gratuitement un logement convenable » (Canada, RHDCC, 2012a), ce qui équivaut à une forme édulcorée d'obligation de résidence puisque le logement offert se situe presque tout le temps sur la propriété de l'employeur. Le contrat type découlant du volet agricole du Projet pilote, quant à lui, oblige l'employeur à « veiller à ce qu'un logement convenable soit disponible » (Canada, RHDCC, 2012b), mais aux frais de l'employé. Dans les faits, cette clause revient à une obligation de résidence puisque, pour des raisons pratiques et financières, les employeurs préfèrent fournir à leurs employés un logement sur leur propriété en échange d'un loyer prélevé à même leur salaire (Gayet, 2010, p.21-26).

En outre, l'obligation de résidence imposée aux aides familiaux résidants chargés de s'occuper de d'enfants ou de personnes âgées peut, non seulement inciter l'employeur à solliciter leurs services à toute heure du jour et de la nuit, leur imposant ainsi une surcharge de travail pouvant contrevenir aux termes de leur contrat⁵, mais peut même ouvrir la porte à des situations d'agression ou de harcèlement sexuel.

Enfin, le ou la conjoint(e) d'un travailleur étranger temporaire peut faire une demande de visa de résident temporaire afin d'accompagner son ou sa conjoint(e). Toutefois, pour obtenir un tel visa, le demandeur doit prouver qu'il pourra subvenir à ses besoins pendant son séjour. En conséquence, les conjoint(e)s des travailleurs peu spécialisés rémunérés au salaire minimum, tels que les travailleurs agricoles et les aides familiaux résidants, auront du mal à satisfaire cette condition, d'autant plus qu'ils ou elles n'ont pas l'autorisation de travailler au Canada. À l'inverse, les conjoint(e)s des travailleurs spécialisés se voient accorder un permis de travail « ouvert » leur permettant de travailler pour l'employeur et dans le secteur d'activité de leur choix. Enfin, si tous les travailleurs temporaires peuvent faire une demande de visa temporaire pour que leurs enfants à charge les accompagnent, une telle demande a, encore une fois, toutes les chances d'être rejetée dans le cas des travailleurs peu spécialisés qui sont peu susceptibles de convaincre l'agent d'immigration qu'ils pourront subvenir aux besoins de leurs enfants. Notons au demeurant que, dans le cas des travailleurs du PTAS et du PAFR, il est improbable que l'employeur qui les héberge, et chez qui ils ont l'obligation de résider, accepte d'héberger également les membres de leur famille. Pour les aides familiales résidentes, cela signifie qu'elles devront attendre entre 2 et 4 ans, soit le temps d'obtenir leur résidence permanente, avant d'être autorisées à faire venir leurs enfants au Canada, une séparation aux effets potentiellement dramatiques tant pour ces travailleuses que pour leurs enfants.

À qui profite le renouvellement permanent d'une main-d'œuvre jetable et vulnérable?

Les programmes canadiens conçus pour faciliter la venue de travailleurs étrangers temporaires peu spécialisés dans certains secteurs de l'économie ont un dénominateur commun. Qu'il s'agisse du marché des travailleuses domestiques ou de celui des travailleurs agricoles, l'État a conçu des politiques de migration temporaires taillées sur mesure pour répondre aux besoins d'employeurs avides d'une main-d'œuvre bon marché et vulnérable. En ce qui concerne le PTAS et le Projet pilote, ils permettent à de

petites et moyennes entreprises (PME) agricoles de demeurer concurrentielles face aux multinationales qui inondent le marché québécois de fruits et légumes importés à faible coût des pays en voie de développement. Le PAFR, quant à lui, permet à quelques familles aisées d'avoir accès à un bassin illimité de travailleuses étrangères qui, pour une rémunération et des conditions que très peu de Québécois(e)s seraient prêt(e)s à accepter, sont disposées à vivre dans leur domicile pour y servir comme gouvernante ou fournisseuse de soins après de leurs enfants et de leurs parents âgés. Ce faisant, le PAFR permet à une minorité de familles fortunées de contourner l'incapacité de l'État à offrir un accès universel, accessible et de qualité à ces mêmes services à l'ensemble des familles québécoises.

En outre, il est faux de penser que la création et le maintien de ces programmes répondent à une réelle pénurie de main-d'œuvre de travailleurs agricoles ou de travailleuses domestiques. Leur raison d'être est plutôt de permettre à certaines PME et familles bien nanties de combler une pénurie de main-d'œuvre à faible coût et assujettie à des conditions de travail qui répugneraient la majorité des Canadiens. La nuance est importante et mérite d'être soulignée. Qui plus est, certaines conditions imposées à ces travailleurs et travailleuses étrangers, notamment l'interdiction de changer d'employeur et leur pouvoir limité, voire inexistant dans le cas des travailleurs agricoles, de négocier eux-mêmes leurs conditions de travail, sont de nature à rendre impossible l'amélioration de leur situation par le jeu de la libre concurrence.

Le secteur agricole offre un exemple patent du rôle joué par les programmes des travailleurs étrangers temporaires dans l'institutionnalisation, avec le concours de l'État, d'un rapport de force sciemment déséquilibré entre employeurs et employés. C'est qu'en recourant presque exclusivement à des travailleurs étrangers temporaires, plusieurs petites fermes agricoles non seulement obtiennent à bas coût le même rendement au travail qu'avec un résident permanent ou un citoyen, mais de surcroît, réduisent considérablement les risques que leurs employés osent, ou même puissent, s'organiser collectivement en vue de défendre leurs intérêts. Une telle hypothèse semble d'ailleurs confirmée par le fait que, depuis environ cinq ans, les fermes agricoles québécoises tendent de plus en plus, dans une optique vraisemblablement antisyndicale, à substituer aux travailleurs mexicains (admis sous le PTAS) des travailleurs guatémaltèques (admis sous le Projet pilote), au motif que les premiers sont devenus trop revendicateurs ces dernières années⁶ (Depatie-Pelletier, 2009, p.67). Il faut dire qu'en vertu du Projet pilote, les contrats ne sont pas négociés de

⁵ Sur les 148 aides familiaux résidants sondés en 2007-2008 dans le cadre d'une enquête sur leurs conditions de travail, 34% ont déclaré être appelées à s'occuper des enfants sans être rémunérées en conséquence, et 43,5% déclarent ne pas être payés pour les heures supplémentaires effectuées (PINAY, 2009).

⁶ Rappelons qu'en avril 2010, à la suite d'une bataille juridique menée par 6 travailleurs agricoles mexicains, la Commission des relations du travail du Québec (CRT) a déclaré inconstitutionnel un article du Code du travail québécois qui interdisait aux travailleurs agricoles de se syndiquer dans les fermes embauchant moins de trois salariés permanents, ce qui est le cas de la quasi-majorité des petites exploitations agricoles recourant à des travailleurs saisonniers étrangers (TUAC c. L'Écuyer et Locas, 2010). Cette décision est toutefois en appel.

pays à pays dans le cadre d'ententes bilatérales entre le Canada et un autre État partie, comme dans le cas du PTAS, mais plutôt de gré à gré entre des organismes de défense des intérêts des exploitants agricoles canadiens (FERME au Québec) et le Guatemala (par l'intermédiaire de l'Organisation internationale des migrations (OIM)) (Gayet, 2010, p.25-34). Le volet agricole du Projet pilote est donc avant tout un programme privé qui débouche sur des contrats de travail confidentiels dont les termes et les modalités d'application échappent dans une large mesure à la supervision du gouvernement canadien, ce qui rend les travailleurs guatémaltèques recrutés par ce biais beaucoup plus vulnérables aux abus de droit (Gayet, 2010, p.25-34).

Conclusion

S'il est vrai que les Programmes des travailleurs étrangers temporaires permettent à des personnes venues de sociétés en voie de développement de gagner des salaires supérieurs à ce qu'elles pourraient espérer toucher dans leur pays d'origine, ils contribuent néanmoins délibérément à créer un rapport de force déséquilibré entre employeurs et employés dans certains secteurs de l'économie canadienne. Ils favorisent ainsi la création d'une main-d'œuvre étrangère exploitable illimitée (parce que renouvelable) qui, au regard des standards canadiens, constitue une sorte de sous-prolétariat dont les droits sont à la fois sérieusement compromis et mal protégés. En outre, dans la mesure où ces programmes n'attirent, voire ne ciblent dans certains cas, que des travailleurs des minorités racisées, il n'est pas abusif d'affirmer qu'ils contribuent à institutionnaliser une forme de discrimination systématique à caractère raciste, non seulement cautionnée, mais même rendue possible par l'État. Il est donc urgent que l'État canadien, sinon abolisse, du moins réforme en profondeur ces programmes de manière à en éliminer les dispositions qui contreviennent aux instruments nationaux et internationaux de protection des droits de la personne⁷. Dans tous les cas, puisque ces travailleurs et travailleuses migrants contribuent de manière significative au développement économique du Canada, l'État devrait à tout le moins aménager pour l'ensemble d'entre eux des canaux d'accès à la résidence permanente, et ce, sans égards à leur niveau d'instruction et de spécialisation.

Paul Eid, professeur, Département de sociologie et chercheur régulier, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM

RÉFÉRENCES :

Canada. Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) (2011a). *Faits et chiffres 2010 - Aperçu de l'immigration : Résidents permanents et temporaires*,

<www.cic.gc.ca/francais/pdf/recherche-stats/faits2010.pdf>, consulté le 30 janvier 2012.

Canada. Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) (2011b). *Communiqué – La catégorie de l'expérience canadienne attire les meilleurs et les plus brillants au Canada*, <www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/communiqués/2011/2011-11-02a.asp>, consulté le 30 janvier 2012.

Canada. Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration de la Chambre des communes du Canada (2009). *Les travailleurs étrangers temporaires et les travailleurs sans statut légal*, Ottawa, Communication Canada, mai, <www.parl.gc.ca/content/hoc/Committee/402/CIMM/Reports/RP3866154/cimmp07/cimmp07-f.pdf>, consulté le 14 septembre 2011.

Canada. Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDC) (2012a). *Programme des travailleurs étrangers temporaires*, <www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/travailleurs_etrangers/ae_tet/ptas_ctet.shtml>, consulté le 30 janvier 2012.

Canada. Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDC) (2012b). *Projet pilote relatif aux professions exigeant un niveau réduit de formation – Travailleurs agricoles*, <www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/travailleurs_etrangers/Agricole/directives.shtml>, consulté le 30 janvier 2012.

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) (2010). *L'applicabilité de la Charte des droits et libertés de la personne aux travailleurs migrants*, Montréal, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (rédaction Me Marie Carpentier), <droitstravailleursmigrants.net/en/resources/lapplicabilite-de-la-charte-des-droits-et-libertes>, consulté le 30 janvier 2012.

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) (2011). *La discrimination systémique à l'égard des travailleuses et travailleurs migrants*, Montréal, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (rédaction Me Marie Carpentier), <www2.cdpdj.gc.ca/publications/Documents/avis_travailleurs_immigrants.pdf>, consulté le 20 février 2012.

Depatie-Pelletier, E. (2009). « Travailleurs (im)migrants admis au Québec sous statut temporaire pour emploi "peu spécialisé" : restrictions de droits et libertés, abus et solutions de rechange politiques à considérer », dans P. Eid (dir.), *Pour une véritable intégration. Droit au travail sans discrimination*, Montréal, Fides, p. 58-77.

Gayet, A.C. (2010). *La conformité de l'obligation contractuelle des travailleurs agricoles de maintenir un lien fixe avec leur employeur avec l'article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec interprétée à la lumière du droit international*, Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade LL.M. (droit), Université de Montréal, <https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/bitstream/1866/51072/Gayet_Anne-Claire_2010_memoire.pdf>, consulté le 30 janvier 2012.

Hennerby, J. (2010). « Who has their eye on the Ball ? "Jurisdiction Fútbol" and Canada's Foreign Worker Program », *Options politiques*, juillet-août, p. 62-67, <www.irpp.org/po/archive/julio/hennerby.pdf>, consulté le 20 janvier 2012.

Hollifield, J. (2004). « The Emerging Migration State », *International Migration Review*, vol. 38, no 3, p. 885-912.

Organisation des femmes philippines du Québec (PINAY) (2009). « Examen critique du programme des aides familiaux résidents : point de vue d'un avocat en immigration », dans P. Eid (dir.), *Pour une véritable intégration. Droit au travail sans discrimination*, Montréal, Fides, p.101-120.

Portes, A. et J. Dewind (2004). « A Cross-Atlantic Dialogue : The Progress of Research and Theory in the Study of International Migration », *International Migration Review*, vol. 38, no 3, p. 828-851.

Thomas, D. (2010). « Les ressortissants étrangers qui travaillent temporairement au Canada », dans Statistiques Canada, *Tendances sociales canadiennes*, <www.statcan.gc.ca/pub/11-008-x/2010002/article/11166-fra.htm>, consulté le 30 janvier 2012.

Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 501 c L'Écuyer et Locas, [2010] QCCRT 0191.

⁷ Notons qu'à ce jour, aucun pays industrialisé n'a encore ratifié la *Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille*, adoptée par les Nations Unies en 1990 et entrée en vigueur en 2003. Il ne faut guère s'en surprendre, car la grande majorité des programmes pour travailleurs temporaires peu spécialisés adoptés par les pays occidentaux industrialisés contreviennent à cette *Convention*, qui offre aux travailleurs migrants une protection inégalée contre les violations de droits qu'ils sont susceptibles de subir à titre d'étranger.

Le paysage bucolique du Québec rural a beaucoup changé au cours des dernières décennies. Dans les régions périphériques de Montréal tout particulièrement, de grandes terres offrent souvent un paysage assez monochrome en raison de la culture intensive du maïs. En d'autres endroits, les champs sont animés et colorés par la présence des 8000 travailleurs et travailleuses agricoles saisonniers en provenance du Mexique, du Guatemala et de l'Honduras.

Regardons d'abord le portrait global. Au Québec, du recrutement jusqu'à la fin des contrats, le processus se trouve entièrement sous le contrôle privé des entreprises agricoles par l'organisme FERME, acronyme qui dit bien ce qu'il est, c'est-à-dire la Fondation des entreprises en recrutement de main-d'œuvre agricole étrangère. Cette création des grands fermiers travaille en étroite coopération avec le ministère fédéral des Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDC) à travers le Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS). Ces deux instances contrôlent tout le processus à la faveur des employeurs et c'est justement là que le bât blesse. Comme le souligne l'organisation syndicale des Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (TUAC), le programme fédéral adopté en 1966 reste inchangé depuis : « si on l'améliorait, le PTAS pourrait servir de programme modèle pour les programmes de travailleurs étrangers temporaires au Canada » (TUAC, 2011, p.4). C'est là du volontarisme à lunettes roses puisque le programme ne change jamais et le gouvernement fédéral n'a pas l'intention de le modifier. En fait, ces instances qui encadrent les travailleurs et les travailleuses sont loin de protéger leurs droits et semblent là pour rester. Alors, regardons le portrait de la situation.

Au Québec, les champs sont animés par la présence de travailleurs et travailleuses agricoles saisonniers en provenance du Mexique, du Guatemala et de l'Honduras

Un portrait dramatique et préoccupant

Chaque année, cet important bataillon d'environ 8000 travailleurs et travailleuses temporaires débarquent au Québec. Ils viennent majoritairement du Mexique, mais

depuis quelques années, FERME recrute beaucoup au Guatemala et au Honduras. Cette main-d'œuvre saisonnière est soumise à des règles strictes et, comme le souligne la juriste Anne-Claire Gayet à juste titre,

tous ces travailleurs temporaires, sans égard à leur niveau de qualification, ont un point commun : ils ne sont pas citoyens ni résidents permanents du pays où ils travaillent. Cependant, leur degré de vulnérabilité varie selon l'éventail des droits et des protections dont ils sont exclus, qui est à l'image de leur désirabilité pour la construction de la société canadienne (Gayet, 2011, p.87).

En outre, ajoute-t-elle, ces travailleurs et travailleuses « sont relégués dans les secteurs les moins valorisés de la société, dont l'agriculture fait partie depuis la fin des petites exploitations familiales. Ces emplois sont caractérisés par un certain degré de difficulté (effort physique), de saleté, de dangerosité » (Gayet, 2011, p.88).

Souvent, l'hébergement se vit dans la promiscuité, parfois même dans des conditions minimales de logement.

Concrètement, leur vécu se conjugue en divers aspects. Ils travaillent de longues heures, payés au salaire minimum même s'ils en sont à leur cinquième année d'emploi. Souvent, l'hébergement se vit dans la promiscuité, parfois même dans des conditions minimales de logement dont une bonne partie des frais est assumée par le travailleur ou la travailleuse. Ils vivent dans la précarité totale: accidents de travail non inscrits à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), risque de renvoi au pays d'origine en cas de maladie ou d'accidents ou si le patron décide d'une façon arbitraire que tel ou tel employé n'offre pas un rendement suffisant ou qu'il ne se subordonne pas assez, etc. On parle souvent d'interdiction de communication avec l'extérieur, d'où une dépendance complète envers l'employeur. Il y a impossibilité de demander la résidence permanente, impossibilité d'embauche après cinq ans de travail. Encore pire, quelques employeurs peu scrupuleux «louent» les services de « leurs » travailleurs ou travailleuses

¹ Je remercie l'Alliance des travailleurs agricoles pour les photos.

à d'autres entreprises, par exemple, à des paysagistes ou à des constructeurs. Évidemment, dans ces circonstances, le « propriétaire » de cette main-d'œuvre corvéable paie le salaire minimum, mais réclame davantage à l'entreprise à qui il « loue » ses ouvriers sans protection aucune. Dans certains cas, on pourrait presque parler d'une forme d'esclavage.

Ces quelques aspects de ce travail captif n'illustrent qu'une partie de la situation. Globalement, estime Virgilio Ayala, organisateur au sein de l'Alliance des travailleurs agricole², on imagine facilement que cette catégorie de travailleurs et de travailleuses dépendante et soumise aux dictats des lois fédérales et aux conditions mises en place par le recruteur et gestionnaire unique de l'organisme FERME et par un employeur unique n'a pratiquement pas de droits reconnus, mais beaucoup de responsabilités. Gayet résume bien la situation globale :

Les situations varient grandement selon les fermes et les employeurs, à l'image de la diversité qui existe entre les individus, leurs compétences relationnelles et leur niveau de moralité. [...] Les cas d'abus extrêmes et de violations des droits des travailleurs sont loin d'être majoritaires, et un tel tableau manichéen ne rendrait pas justice aux nombreux exploitants qui traitent avec respect leurs employés. On peut imaginer que, si le lien fixe avec l'employeur est supprimé, ces employeurs continueront de bien traiter leur main-d'œuvre et les travailleurs ne leur feront pas défaut. En revanche, si la main-d'œuvre gagne en mobilité et peut choisir son employeur, les employeurs irrespectueux, dédaigneux de leur main-d'œuvre, perdront leurs travailleurs. Pour ne pas « fermer boutique », ils seront sans doute contraints de s'informer sur les droits des travailleurs et d'en tenir dûment compte (Gayet, 2011, p.92).

Ces dernières conditions idéales auxquelles réfère Gayet ne prévalent toujours pas dans la plupart des cas. Selon le TUAC et l'Alliance des travailleurs agricoles :

[Le] gouvernement fédéral est sérieusement disposé à réduire le faible nombre de protection dont jouissent actuellement les travailleurs migrants aux termes du PTAS en élargissant considérablement le PTET (Programme des travailleurs étrangers et temporaires). Il s'agit d'un programme cynique des entreprises qui va à l'encontre de ce qui devrait se produire : le renforcement et l'application des droits des travailleurs dans le cadre du PTAS en vue d'en faire un programme modèle pour l'industrie agricole et d'autres secteurs (TUAC, 2011, p.18-19).

De manière encore plus directe, le TUAC dénonce l'exploitation sous diverses formes de cette main-d'œuvre captive :

L'exploitation ne devrait pas constituer un ingrédient de la recette qui produit la nourriture que nous mangeons. Les droits des travailleurs sont des droits de la personne, mais de plus en plus nous constatons que le gouvernement fédéral se tourne

vers le programme des entreprises, lesquelles sont prêtes à aller aux quatre coins du monde pour importer et exploiter des travailleurs. Il s'agit d'un système où la crainte de représailles est essentielle pour contrôler une main-d'œuvre migrante captive enchaînée par le désespoir et bâillonnée par la menace de rapatriement (TUAC, 2011, p.22).

Évidemment, cette dépendance à l'égard d'un système et d'un employeur unique est devenue, au fil des ans, une véritable politique de discrimination systémique. Cette machine fonctionne dans la mesure où elle regroupe une main-d'œuvre étrangère isolée et facilement exploitable, ce qui ne pourrait se produire avec des citoyens et des citoyennes d'ici qui peuvent rentrer chez eux tous les soirs et qui disposent de moyens pour faire reconnaître leurs droits.

Améliorations recherchées

Le TUAC réclame la fin de la discrimination à l'égard des travailleurs et des travailleuses agricoles :

Comment est-ce possible? En donnant aux travailleurs l'accès aux mêmes droits et protections réglementaires dont jouissent les autres travailleurs canadiens ; en créant des normes nationales en matière d'emploi, de santé et de sécurité, et de travail que les provinces doivent respecter si elles veulent participer aux programmes de travailleurs étrangers ; et en permettant aux travailleurs saisonniers et temporaires d'avoir leur mot à dire dans leurs lieux de travail par la création de syndicats, sans crainte de représailles ou de rapatriement arbitraire (TUAC, 2011, p.23).

Dans cette saga de la lutte pour la reconnaissance des droits des travailleurs et travailleuses agricoles, le TUAC croit, dit-on, à un « PTAS amélioré pouvant devenir un programme modèle » (TUAC, 2011, p.23). Ce syndicat n'ose pas remettre en question des idées très répandues à savoir qu'il y a un seul modèle possible dans plusieurs domaines et c'est « l'importation », comme des marchandises, d'une main-d'œuvre étrangère captive d'un employeur unique et d'un système. On entend souvent au Canada que personne ne veut faire tel ou tel boulot. S'il en est ainsi, il faut se poser des questions sur les motifs des gens qui recrutent à l'étranger et soumettent des travailleurs et des travailleuses à des conditions souvent inacceptables. Le point de départ de la remise en question de ce système unique commence là.

Il faut se poser des questions sur les motifs des gens qui recrutent à l'étranger et soumettent des travailleurs et des travailleuses à des conditions souvent inacceptables.

² Entretien avec Virgilio Ayala, le 11 janvier 2012.

Année après année, le TUAC reprend les mêmes revendications globales sans remettre tout le système en cause. On s'en tient à des améliorations du système avec un appel à de meilleures procédures, à plus de transparence, à une plus grande responsabilisation des provinces dans le respect des normes, à des mesures pour permettre la participation des travailleurs agricoles temporaires aux négociations, à de meilleures conditions d'hébergement, à l'amélioration des pratiques de contrôle des travailleurs, notamment en ce qui concerne les retenues sur les paies et le retrait des passeports, etc. Par contre, il faut le reconnaître, le TUAC prône certains changements fondamentaux comme la promotion de l'accès au statut de résident permanent, l'exigence d'une démonstration précise et crédible, fondée sur des preuves substantielles, de l'existence d'une pénurie de main-d'œuvre nationale, ou enfin, la signature par le Canada de la *Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille* adoptée par les Nations Unies (TUAC, 2011, p.25).

Même si quelques travailleurs et travailleuses étrangers peuvent compter sur la protection que leur procure la syndicalisation, le chemin à parcourir pour la reconnaissance de leurs droits et la fin de ce système d'exploitation d'une main-d'œuvre captive sera très long et parsemé de nombreuses pierres d'achoppement tant au plan politique, légal qu'organisationnel.

André Jacob, coordonnateur de l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté, UQAM

RÉFÉRENCES :

Gayet, A.C. (2011). « Les travailleurs à contrat : précarité et dépendance », *Les nouveaux cahiers du socialisme*, no 5, Hiver 2011, p. 87-92.

Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (TUAC) (2011). *La situation des travailleurs agricoles migrants au Canada 2010-2011*, <www.tuac.ca/templates/ufcwcanada/images/awa/publications/UFCW-Status_of_MF_Workers_2010-2011_FR.pdf>, consulté le 12 janvier 2012.

Invitation à la prochaine activité de l'Observatoire...

CHAIRE de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC)
UQAM

Débat public dans le cadre de la Semaine d'actions contre le racisme

Contraintes de lutte au «profilage racial»

Maurice Chalom, Chercheur associé, Centre international de criminologie comparée (CICC), Université de Montréal

François Larsen, Directeur, Recherche, Éducation-Coopération et Communications, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec

Me Nicole Fillion, Coordonnatrice, Ligue des droits et libertés

Animé par : **Priscilla Bittar**, Conseillère syndicale, Conseil central du Montréal métropolitain (CSN)

Mardi 20 mars 2012
18h00 à 20h00

Confédération des syndicats nationaux (CSN)
Salle ABC (sous-sol)
1601 rue De Lorimier/ Métro Papineau

ENTRÉE LIBRE

Débat public organisé conjointement par le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN), la Ligue des droits et libertés et l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC)

Partenaire:

Information : 514 987-3000, poste 3318

www.criec.uqam.ca

DÉBAT PUBLIC

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE D' ACTIONS CONTRE LE RACISME:

Contraintes de lutte au «profilage racial»

Le profilage à caractère raciste fait maintenant partie des préoccupations des grandes institutions interpellées par cette problématique cruciale aux enjeux multiples. Le gouvernement du Québec a adopté un Plan d'action gouvernemental pour favoriser la participation de tous à l'essor du Québec, 2008-2013, dans lequel il identifie la prévention du profilage à caractère raciste comme moyen d'action. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) a elle-même développé une position et formulé près d'une centaine de recommandations sur le profilage à caractère raciste (Profilage racial et discrimination systémique des jeunes racisés) en mai 2011. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a présenté son Plan stratégique en matière de profilage racial et social (2012-2014), le 17 janvier 2012.

Le débat vise à discuter des enjeux, des contraintes, des limites et des conditions de réussite de la mise en oeuvre de ces divers plans d'action à la lumière de diverses expériences.

Nous en débattons avec nos invités :

- Maurice Chalom, chercheur associé, Centre international de criminologie comparée (CICC), Université de Montréal
- François Larsen, directeur, Recherche, Éducation-Coopération et Communications, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec
- Me Nicole Fillion, coordonnatrice, Ligue des droits et libertés

Animé par :

- Priscilla Bittar, Conseillère, Conseil central métropolitain de Montréal (CSN)

Le Canada a depuis toujours attiré des travailleurs migrants pour la construction de son infrastructure, tels que les travailleurs irlandais pour la construction des canaux et les travailleurs chinois pour la construction des chemins de fer. Les conditions de travail étaient souvent difficiles. Elles ont contribué à séparer ces travailleurs de leurs familles, entre autres formes de discriminations, constituant ainsi un héritage de honte et de demandes d'indemnisation (Choudry *et al.*, 2009). Dans une certaine mesure, cet héritage se poursuit avec les travailleurs migrants venus au Canada à titre temporaire, pour travailler dans des secteurs peu attrayants pour les travailleurs canadiens. Eu égard à la réputation internationale du Canada comme terre d'immigration et d'asile, il est surprenant d'apprendre que sur près de 600 000 immigrants arrivant annuellement au Canada, plus de la moitié viennent à titre temporaire (Canada, CIC, 2011).

Les travailleurs étrangers temporaires

Les travailleurs étrangers temporaires ont moins de droits et d'avantages que le reste de la population active canadienne. Les programmes gérés par Citoyenneté et Immigration Canada et destinés à recruter des travailleurs étrangers temporaires se situent dans la tendance actuelle qui encourage la flexibilité des marchés du travail.

Pour répondre à la demande des employeurs, cette décennie a vu le système d'immigration canadien s'éloigner brusquement de l'accueil tant de résidents permanents pour privilégier le recours aux programmes de travailleurs étrangers temporaires. Les programmes existants pour l'immigration permanente ne sont pas sans problèmes. Selon les critiques, ils véhiculent de nombreux préjugés et les périodes d'attente sont longues. Néanmoins, ils donnent aux immigrants le droit de demeurer au Canada, offrent l'accès légal à tous les programmes d'assurance et de protection sociale, ainsi que la quasi-certitude de devenir un citoyen canadien après trois ans de résidence. Ces immigrants sont également libres de choisir leur emploi et leur lieu de résidence.

Les travailleurs étrangers temporaires ont moins de droits et d'avantages que le reste de la population active canadienne (source: Alliance des travailleurs agricoles)

Les programmes canadiens menant à la résidence permanente offrent un contraste frappant avec le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET). Dans le cadre du

PTET, les travailleurs sont recrutés par un employeur, souvent à travers une agence, pour venir faire un travail spécifique au Canada. Leur visa est lié à cet employeur et a généralement une durée maximale de vingt-quatre mois. Ce visa ne mènera pas nécessairement à la possibilité d'une résidence permanente. Il y a eu une augmentation soutenue et régulière du nombre de personnes admises à ce titre depuis l'expansion du programme. On notera en particulier qu'en 2008, le programme des PTET a dépassé le nombre total de résidents permanents entrants, soit 247 000 personnes (Canada, CIC, 2009).

Les politiques d'immigration canadiennes s'orientent donc vers des programmes temporaires. Cette tendance est une réponse à une demande spécifique de main-d'œuvre, mais elle constitue également une méconnaissance de la situation de ceux et celles qui contribuent au développement du Canada par leur travail et qui devraient bénéficier des mêmes droits que tous les autres travailleurs au pays. Néanmoins, ces programmes représentent une continuité des programmes précédents. Pendant des décennies, le Canada a eu des programmes de travailleurs temporaires qui liaient les travailleurs à des employeurs spécifiques et restreignaient leurs fonctions et la durée de leur résidence et de leur emploi (Fudge et MacPhail, 2009).

Projet pilote relatif aux professions exigeant un niveau réduit de formation (projet pilote)

Le Programme des aides familiaux résidents (PAFR) (Arat-Koç, 1993; Velasco, 1997; Spitzer et Torres, 2008) et le Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS) (Basok, 2004; Preibisch 2007) sont bien connus des critiques des programmes d'immigration. Malgré les nombreux problèmes documentés à leurs sujets, le PAFR et le PTAS ont été extrêmement efficaces pour assurer un approvisionnement régulier et à faible coût en travailleurs disponibles pour les emplois que, aime-t-on à répéter, les Canadiens et les Canadiennes ne veulent pas occuper.

Ces programmes sont si efficaces que le gouvernement a conclu que ce serait une bonne idée de les étendre à d'autres industries désireuses de recruter des travailleurs fiables et faiblement rémunérés. Des exemples incluent le personnel d'entretien dans les hôtels et les hôpitaux ou encore le personnel dans les cuisines ou dans les emplois techniques pour lesquels les employeurs doivent normalement payer une prime de pénibilité, comme dans le secteur de la coupe et de l'emballage de la viande, de la construction et de l'extraction des ressources naturelles. Le projet pilote relatif aux professions des travailleurs « peu spécialisés » a été lancé en 2002 et il incorpore un grand nombre des mesures restrictives appliquées dans le cadre du PAFR et du PTAS. Le projet pilote est un accommodement aux demandes des employeurs pour le recrutement rapide de travailleurs conformes à leurs attentes et un refus de faire face aux mêmes problèmes que pour les PAFR et les PTAS. Plutôt que

de trouver des travailleurs conciliants pour les emplois que les Canadiens et les Canadiennes ne veulent pas occuper, il est peut-être plus exact de dire que le PTET est utilisé pour créer une offre de travail assujettie aux conditions patronales.

Les problèmes posés par l'expansion des PTET aux travailleurs peu spécialisés sont multiples. En plus de retarder ou refuser l'accès à la résidence permanente à des immigrants dont c'est le but ultime, le passage vers l'utilisation des PTET pour le recrutement de travailleurs ne résout pas les problèmes de racisme, de chômage, ni les difficultés de reconnaissance des diplômes pour les immigrants déjà installés au Canada. De même, il ne parvient pas à créer une pression suffisante pour l'amélioration des conditions générales de travail qui rendraient ces emplois plus

attrayants pour les Canadiens et les Canadiennes. Le projet pilote, le PAFR et le PTAS représentent plus d'un quart de tous les travailleurs étrangers temporaires avec plus d'un tiers de femmes et un quart d'hommes se retrouvant dans cette catégorie (Canada, CIC, 2011). Depuis les années 1990, cette tendance s'est élargie à la catégorie des travailleurs peu spécialisés avec des effectifs accrus en provenance d'Asie et du Pacifique.

Action collective des travailleurs temporaires

Malgré toutes ces difficultés, les travailleurs étrangers temporaires ont trouvé des moyens pour défendre leurs droits dont leur droit à la « citoyenneté », notamment via le

Invitation à la prochaine activité de l'Observatoire...

CHAIRE de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC)
UQAM

Débat public dans le cadre de la Semaine d'actions contre le racisme

La situation des travailleurs migrants temporaires : au crible des enjeux de citoyenneté et de justice sociale

Stéphanie Bernstein, Département des sciences juridiques, UQAM

Mélanie Gauvin, Front de défense des non-syndiqués (FDNS)

Jill Hanley, École de service social, Université McGill

Mouloud Idir, Secteur Vivre ensemble, Centre justice et foi

Sid Ahmed Soussi, Département de sociologie, UQAM

Commentaire: **André Jacob**, Observatoire international sur le racisme et les discriminations (CRIEC)

Animé par: **Micheline Labelle**, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC)

Judi 22 mars 2012
19h00 à 21h30

Maison Bellarmin
25, rue Jarry Ouest
(Métro Jarry ou Métro De Castelnau)

ENTRÉE LIBRE

Débat public organisé par:
l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations (CRIEC),
le Centre justice et foi et la Semaine d'actions contre le racisme (SACR)

Partenaire:

Information : 514 987-3000, poste 3318

www.criec.uqam.ca

DÉBAT PUBLIC

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE D' ACTIONS CONTRE LE RACISME:

La situation des travailleurs migrants temporaires : au crible des enjeux de citoyenneté et de justice sociale

Au cours des dernières années, le nombre de travailleurs admis au Canada munis d'un visa temporaire a doublé. L'augmentation du nombre de travailleurs migrants temporaires a permis la sensibilisation du public face aux cas d'abus et aux conditions difficiles auxquels sont confrontés une part importante de travailleurs admis dans certains de ces programmes. Depuis plusieurs années, de nombreux groupes ont fait des pressions auprès des autorités canadiennes afin qu'elles remédient à la situation vulnérable de cette catégorie de personnes migrantes confinées à un statut légal souvent caractérisé par une grande forme de précarité. Les travailleurs qui arrivent au Canada par le biais de ces programmes sont plus nombreux que ceux qui accèdent à la résidence permanente.

Cette table-ronde, qui se penchera sur quelques uns de ces programmes, visera à cerner les soubassements sociopolitiques d'une politique migratoire largement fondée sur la logique économique utilitaire pour en décrypter les enjeux de portée citoyenne qui en découlent. Qu'est-ce que ces programmes contribuent à dévoiler dans notre rapport à la figure de l'étranger normalisée dans un statut de grande invisibilité. Quelles sont les revendications portées par les groupes oeuvrant dans la défense des droits ?

Nous en débattons avec nos invités :

- Stéphanie Bernstein, Département de sciences juridiques, UQAM
- Mélanie Gauvin, Front de défense des non-syndiqués (FDNS)
- Jill Hanley, École de service social, Université McGill
- * Mouloud Idir, Secteur Vivre ensemble, Centre justice et foi
- Sid Ahmed Soussi, Département de sociologie, UQAM

Commentaire :

- André Jacob, Observatoire international sur le racisme et les discriminations, CRIEC

Animé par :

- Micheline Labelle, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté.

Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTI). Ce centre est un groupe communautaire généralement actif sur les questions liées à la main-d'œuvre immigrée. Il travaille avec des groupes inclus dans le programme des travailleurs peu spécialisés de la PTET.

Le CTI fait partie d'un mouvement plus large dans les communautés immigrantes et il s'intègre aux organismes communautaires et syndicaux. On estime qu'il y a environ 130 centres de ce type à travers les États-Unis (Fine, 2006), principalement dans les communautés immigrées. On trouve quelques centres semblables au Canada. Ces centres travaillent avec des personnes qui se situent d'emblée dans les catégories les plus vulnérables du marché du travail. Le CTI de Montréal a été fondé en 2000. Ses activités varient entre l'offre de conseils sur les droits individuels, sur l'éducation populaire et sur l'organisation de campagnes politiques reliées aux problèmes d'ordre général rencontrés par les travailleurs immigrés comme le licenciement, les conflits avec les employeurs ou parfois une représentation inadéquate par les syndicats. Le CTI est un exemple d'innovation dans l'organisation collective puisqu'il poursuit une approche communautaire de mobilisation autour des conditions de travail, développée à l'extérieur des lieux de travail.

Le CTI travaille de plus en plus avec des groupes faisant partie du programme des travailleurs étrangers temporaires implantés à Montréal ou dans les environs. Un premier exemple est celui d'un groupe de travailleurs montréalais ayant approché le CTI pour demander de l'aide. Le premier groupe est un groupe de jeunes travailleurs en provenance de pays européens recrutés pour leurs compétences linguistiques et informatiques. Ils ont été embauchés pour traduire des manuels d'utilisation et pour tester des applications linguistiques sur des jeux informatiques. Ce groupe a été soudainement mis à pied, mais n'a pas été indemnisé. Ils ont réussi à s'organiser et ont approché le CTI pour demander de l'aide. Ce dernier a fourni des informations juridiques et techniques en vue de déposer un recours collectif à la Commission des normes du travail du Québec (CNT), recours qui a donné raison travailleurs. Toutefois, étant donné que la plupart des membres du groupe d'origine des travailleurs avaient déjà été contraints de quitter le Canada au moment où la décision de la CNT a été rendue, on peut conclure que c'est le PTET qui a remporté la victoire finale. Pendant ce temps, la compagnie visée par le recours avait déjà remplacé les travailleurs par un nouveau groupe de 200 travailleurs étrangers temporaires. Le CTI est actuellement en contact avec le deuxième groupe de travailleurs. Il les aide à être plus vigilants concernant leurs droits dans l'espoir de leurs éviter le scénario connu par leurs prédécesseurs.

En somme, malgré leurs compétences, ces travailleurs ont eu peu de recours contre leur employeur. Leurs droits ont été largement bafoués. Cependant, et en raison de leurs compétences, ils ont réussi à s'organiser, à prendre contact avec le CTI et à se mobiliser.

Pour ce qui est du deuxième exemple, un groupe de travailleurs avait été embauché dans le domaine de l'aménagement paysager. Plusieurs de ces travailleurs avaient été recrutés pour un employeur en Alberta, mais une fois arrivés sur les lieux, l'agence les ayant recrutés les a envoyés travailler au Québec. Les problèmes auxquels ils ont dû faire face sont multiples : les conditions de travail étaient malsaines, la rémunération faible, l'encadrement irrespectueux et l'accès aux soins de santé était problématique pour certains d'entre eux. Cependant, la situation la plus préoccupante était le fait qu'ils ont travaillé moins longtemps que promis. Ne pouvant réclamer de prestations d'assurance-emploi et ce, même s'ils avaient cotisé à ce programme, les sommes d'argent accumulées au Canada n'étaient pas suffisante pour rembourser les prêteurs dans leur pays d'origine (ceux ayant financés tous les frais de recrutement et de voyage), les obligeant à payer de nouveaux des frais à l'agence de recrutement afin de récupérer leur visa pour revenir au Canada.

Le CTI a travaillé avec ce groupe pour les aider à décider quoi faire à la fin de la saison. Étant donné la gravité de la situation et en dépit des conseils du CTI, ces travailleurs ont accumulé les problèmes (travail au noir, fin de l'espoir de la résidence permanente, etc.). De son côté, l'employeur n'a eu qu'à embaucher des gens de diverses origines, créant deux groupes distincts de travailleurs de langues différentes. Ce dernier fait illustre bien le pouvoir total des employeurs sur cette main-d'œuvre captive.

Obstacles et possibilités de mobilisation pour les droits des travailleurs étrangers temporaires

Finalement, les travailleurs étrangers temporaires rencontrent de nombreux obstacles dans leur mobilisation. En premier lieu, l'environnement très réglementé de ces programmes limite leur mobilité et les lie à un seul employeur pour une période déterminée. Défier l'employeur sans autre option de travail constitue un risque élevé. Deuxièmement, abstraction faite des conditions réelles de leur travail, ces travailleurs immigrer par nécessité, pour faire vivre leurs familles, d'où leur hésitation à prendre le risque d'être congédiés en se mobilisant pour faire valoir leurs droits.

Dans les exemples susmentionnés, il y a eu une mobilisation pour définir une stratégie collective autour de revendications portant sur les conditions de travail. Voici quelques constats. Tout d'abord, les rencontres avec les travailleurs en dehors du lieu et du temps de travail deviennent des nécessités pour éviter les représailles. Puis, quand les travailleurs proviennent d'un même pays et parlent la même langue, les contacts s'avèrent plus faciles. Ensuite, trouver les moyens d'atteindre ces travailleurs, établir des relations de confiance et soutenir des relations continues avec eux sont essentiels. Aussi, l'utilisation des médias sociaux ouvre de nouvelles possibilités pour la communication. Finalement, l'organisation de stratégies communautaires et la construction de groupes locaux d'action collective est une voie à suivre.

Cependant, ce n'est qu'un commencement tant pour les mouvements et actions collectives des travailleurs étrangers temporaires que pour l'ensemble de ces programmes. Le Canada semble se diriger vers l'institutionnalisation d'un système d'immigration qui, par le biais des visas restrictifs, est en train de constituer une forme de ressource aux avantages du Canada. Sans le recours aux travailleurs étrangers temporaires, les Canadiens ne seraient pas nécessairement en mesure de profiter des services de garde, de soins à domicile ou de nourriture bon marché. Sans le PTET, plus de Canadiens pourraient également contribuer à faire pression sur le gouvernement pour qu'il prenne ses responsabilités face à la collectivité en termes de protection du bien-être social, plutôt que de remettre cette tâche aux migrants internationaux qui ne viennent au Canada que pour demander un répit face à la mondialisation néolibérale.

Jill Hanley, professeure, École de service social, Université McGill

Sonia ben Soltane, doctorante, École de service social, Université McGill

Jah-Hon Koo, doctorant, École de service social, Université McGill

RÉFÉRENCES :

Arat-Koç, S. (1993). « Politics of the Family and Politics of Immigration in the Subordination of Domestic Workers in Canada », dans J. Fox (dir.), *Family Patterns and Gender Relations*, 2^e édition, Toronto, Oxford University Press, p.352-374.

Basoğlu, T. (2004). « Post-National Citizenship, Social Exclusion and Migrants Rights: Mexican Seasonal Workers in Canada », *Citizenship Studies*, vol. 8, no 1, p.47-64.

Canada. Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) (2011). *Facts and Figures. Immigration Overview. Permanent and Temporary Residents 2010*, <www.cic.gc.ca/english/pdf/research-stats/facts2010.pdf>, consulté le 8 janvier 2012.

Canada. Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) (2009). *Facts and Figures. Immigration Overview. Permanent and Temporary Residents 2008*, <www.cic.gc.ca/english/resources/statistics/facts2008/permanent/02.asp>, consulté le 8 janvier 2012.

Choudry, A. et al. (2009). *Fight Back. Workplace Justice for Immigrants*, Halifax, Fernwood Publishing.

Fine, J. (2006). « Worker Centers. Organizing Communities at the Edge of the Dream », *New York Law School Law Review*, vol. 50, no 2, p.417-463, <www.nyls.edu/user_files/1/3/4/17/49/NLRVol50.2-213.pdf>, consulté le 8 janvier 2012.

Fudge, J. et MacPhail, F. (2009). « The Temporary Foreign Worker Program in Canada: Low-Skilled Workers as an Extreme Form of Flexible Labour », *Comparative Labor Law and Policy Journal*, vol. 31, no 5, p.5-45.

Preibisch, K. (2007). *Patterns of social exclusion and inclusion of migrant workers in Rural Canada*, Ottawa, Institut Nord-Sud.

Spitzer, D. et Torres, S. (2008). *Gender-Based Barriers to Settlement and Integration for Live-in-Caregivers: A Review of the Literature*, Toronto, The Ontario Metropolis Center (CERIS), Working Paper no 71, <<http://ceris.metropolis.net/Virtual%20Library/WKPP%20List/WKPP2008/CWP71.pdf>>, consulté le 9 janvier 2012.

Velasco, P. M. (1997). « "We Can Still Fight Back": Organizing Domestic Workers in Toronto », dans A. B. Bakan et D. K. Stasiulis (dir.), *Not One of the Family: Foreign Domestic Workers in Canada*, Toronto, University of Toronto Press, p. 157-164.

LA VEILLE DOCUMENTAIRE DE L'OBSERVATOIRE

La Veille de l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations porte sur les milieux d'intervention, qu'ils soient gouvernementaux, paragouvernementaux ou non gouvernementaux. Elle recense des études, des rapports officiels, etc. qui sont pertinents pour l'analyse du travail d'intervention sur les questions de citoyenneté, de droits humains, de discrimination, de racisme, de démarches pour lutter contre ces discriminations, d'analyses utiles pour déterminer les priorités d'action et pour la guider, etc. Elle est axée sur les minorités racisées, les immigrants et les réfugiés, les peuples autochtones et les femmes. La Veille est un moyen dynamique et rapide pour faire circuler de l'information à la fine pointe de l'actualité.

Depuis 2003, l'Observatoire produit chaque année un total de dix Veilles. La nécessité de faire l'inventaire des rapports officiels sur le racisme et la discrimination et des pratiques de l'intervention de première ligne a été à l'origine de la mise sur pied de la Veille documentaire et mensuelle de l'Observatoire. Les Veilles sont disponibles en intégralité sur le site internet de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), et ce depuis l'édition de l'automne 2003.
(www.criec.uqam.ca/Page/veille.aspx)

Si vous souhaitez recevoir cette veille par courriel, il est possible de vous abonner:

www.criec.uqam.ca/Page/observatoire_contribuer.aspx

ADHÉREZ À L'OBSERVATOIRE

Projet novateur et unique au Québec et au Canada, l'Observatoire, créé en 2003, est né d'une rencontre entre des intérêts de recherche au sein de la CRIEC (Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté) et des demandes de différents partenaires universitaires, institutionnels et sociaux. Une combinaison de facteurs a présidé à la création de l'Observatoire : le contexte international de l'après 11 septembre et son impact sur les relations intercommunautaires; la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, tenue à Durban en 2001; la Coalition internationale des villes unies contre le racisme (UNESCO), en 2004, etc. En 2008, le gouvernement du Québec adoptait une politique de lutte contre le racisme, La diversité : une valeur ajoutée. Politique gouvernementale pour favoriser la participation de tous à l'essor du Québec.

L'Observatoire a besoin de membres individuels et d'organismes partenaires pour assurer un soutien régulier essentiel à notre action. Votre contribution transite par la Fondation UQAM, ce qui en garantit la sécurité. Votre don vous donnera accès à notre veille documentaire mensuelle électronique, à notre bulletin et à toutes les informations relatives aux événements publics, aux recherches et aux publications, etc.

Don suggéré:

Individus: 20\$ ONG

Associations et autres organismes: 100\$

Syndicats, secteur public et parapublic: 250\$

Il est possible d'effectuer votre don en ligne en PRÉCISANT que vous adhérez à l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations dans la fenêtre «autre» : www.criec.uqam.ca/observatoire/don ou en retournant le formulaire ci-dessous:

Nom, Prénom : _____

Adresse : _____

Ville : _____ Province : _____ Code postal : _____

Téléphone (résidence) : _____ Téléphone (bureau) : _____

Courriel : _____

Affectation

Description du Fonds : **Observatoire international sur le racisme et les discriminations**

N° du Fonds : **HUM-00-9993**

Confidentialité

Tous les renseignements concernant vos coordonnées et votre don demeurent confidentiels et à l'usage exclusif de la Fondation de l'Université du Québec à Montréal. Toutefois, par souci de transparence, la Fondation diffuse, sur son site Web, les noms des personnes et entreprises ayant contribué.

Je souhaite que mon don soit anonyme.

Signature : _____ Date : _____